

Diseño y Ejecución de un Plan Operativo de Importación: Estrategias para la Eficiencia en la Cadena de Suministro Internacional

En el entorno globalizado de hoy, las importaciones juegan un papel fundamental en el abastecimiento de bienes y materias primas que permiten a las empresas mejorar sus productos, reducir costos y mantenerse competitivas en el mercado. Este artículo tiene como objetivo presentar un enfoque estructurado para la creación de un plan operativo de importación, que optimice los procesos de adquisición internacional y minimice los riesgos asociados. A través del análisis de las mejores prácticas, se explorarán los aspectos clave de la planificación de importaciones, tales como la selección de proveedores, la gestión de la logística, el cumplimiento normativo y la negociación de términos comerciales. Asimismo, se discutirán las implicaciones financieras y los retos que enfrentan las empresas en el comercio transfronterizo, con un enfoque en la mitigación de riesgos y la eficiencia operativa. Al ofrecer ejemplos prácticos y estrategias comprobadas, este artículo busca proporcionar a los profesionales de comercio internacional herramientas que faciliten la integración de procesos de importación exitosos en su cadena de suministro, promoviendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo.

AUTOR

CASTILLO PINZÓN LAURA DANIELA

BOGOTÁ, D.C., 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
1. JUSTIFICACIÓN DEL PAÍS OBJETO DE IMPORTACIÓN	5
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A IMPORTAR	6
3.1. Expresado en peso bruto/neto	6
3.2. Expresado en medidas	6
3.3. Precio expresado en COP/Euro	6
3.4 PRECIO DEL PRODUCTO EN TÉRMINO FOB	7
5.1. Empaque	7
6. DOCUMENTOS PARA IMPORTAR LA MERCANCÍA POR MEDIO DE UNA SIA	9
7. ESTUDIO DE MERCADO	9
7.1. Precio del productos en el mercado internacional	9
8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	10
8.1. Subpartida arancelaria del producto a importar	10
8.1.2. Gravamen arancelario	11
81.2. Impuesto sobre las ventas (IVA)	11
El Aceite de Oliva Virgen tiene un impuesto sobre las ventas del 19%.	11
81.2. Notas Legales	11
9. VISTOS BUENOS. PERMISOS E INSCRIPCIONES PREVIAS ANTE ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROCEDER A LA IMPORTACIÓN	11
10. DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA	12
11. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DE LA IMPORTACIÓN	12
13. PROCESO Y COSTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA (COLOMBIA) LUGAR DE DESTINO	14
13.3 LIQUIDACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS	14
14. COSTOS SEGURO EN TERRITORIO NACIONAL – PUERTO - FÁBRICA	15
15. DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE LA ZONA SECUNDARIA DE LA MERCANCÍA DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO	15
REFERENCIAS	Error! Bookmark not defined.

INTRODUCCIÓN

El presente plan de importación se ha creado con el fin de demostrar el proceso para importar un producto desde Grecia a Colombia. Lo anterior, empezando con un análisis de Grecia y los productos que más importa y con esto, realizar una comparación y análisis de los productos que más se consumen en el mercado colombiano. Una vez que se ha cumplido con estos requisitos, se determina que el aceite de oliva virgen es el producto más ocionado para importar a Colombia desde Grecia. Ya con el producto definido, se realiza el análisis del mismo, su precio, documentos de importación, y todos aquellos trámites tanto legales como económicos que se deben cumplir, y tener en cuenta, al momento de realizar una exportación de manera exitosa.

OBJETIVOS

Objetivo general

Identificar un producto viable para importar desde Grecia a Colombia, por medio del análisis de mercados y análisis del producto en sí, con el objetivo de reconocer lo que implica un proceso de importación y desarrollar destrezas en el ámbito.

Objetivos específicos

- Conocer el proceso de una importación.
- Definir el producto a importar
- Reconocer los documentos exigidos para importar en Colombia
- Establecer el precio de la mercancía en valor FOB
- Investigar los requisitos para nacionalizar la mercancía en Colombia

1. JUSTIFICACIÓN DEL PAÍS OBJETO DE IMPORTACIÓN

Desde la entrada de Grecia a la Unión Europea, ha quitado algunos controles estrictos a la hora de comerciar con dicho país, los aranceles de los países de la Unión Europea son bastante bajos, con una tasa media a productos manufacturados del 4,2%, además de estas ventajas, cabe recalcar el acuerdo comercial que fue firmado en Bruselas - Bélgica, el día 26 de junio de 2012, exportando en 2015 cerca de 699 Millones de dólares (USD) valor FOB a Colombia, representando este producto, el 2,5% de las exportaciones de Grecia a Colombia en el mismo año.

Una buena manera de contribuir al desarrollo económico de Grecia, el cual se ha visto afectado desde el 2008, pero que en la actualidad, ya está mostrando índices de crecimiento respecto a años pasados.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO A IMPORTAR

El aceite de oliva virgen correspondiente a la partida arancelaria 1509100000 es de régimen libre. Dicho producto es uno de los principales exportados en Grecia y tiene un porcentaje aceptable de importación en Colombia.

SECCIÓN III	GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.
Capítulo 15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; Grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
1509	Aceite de Oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1509.10.00	Virgen
1509.10.00.000	En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 L

Fuente: Elaboración propia

El consumo de aceite de oliva a nivel mundial está en auge debido a la tendencia de un mejor cuidado de la salud a través de los productos alimenticios. Al ser un producto de la canasta básica familiar junto con la concientización del cuidado de la salud, se infiere un mayor consumo del aceite de oliva. Este tipo de producto está enfocado a la clase alta o media alta, debido a su precio en el mercado; por lo general, las clases sociales bajas compran productos sustitutos tales como: mantequillas y aceites de bajo costo.

Por otra parte, en Colombia no hay producción nacional de aceite de oliva, su principal industria de aceites está basada en el aceite de palma, de soja, girasol, ajonjolí, algodón y maíz.

Por lo que, el aceite de oliva debe ser importado; el valor de importación en 2015 fue de USD\$20.175, para 2106 de USD\$ 21.974 y para 2017 de USD\$ 22.136.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A IMPORTAR

3.1. Expresado en peso bruto/neto

A continuación presentaremos el peso neto del aceite como tal en la botella, caja y palet:

- Botella de aceite de oliva: 0,687 kg
- Cada caja: 8,244 kg
- Palet: 428,688 kg

Respecto al peso bruto encontramos que:

- Botella: 1,206 kg
- Caja: 14,78 kg
- Palet: 790,56 kg

En cuanto al peso total de la mercancía en peso neto tenemos que:

- Botellas totales: 4352,83 Kg (6336 botellas)
- Cajas totales: 4352,83 Kg (528 cajas)
- Pallets totales: 4715,568 Kg (11 pallets)

Respecto al peso bruto de la mercancía total tenemos que:

- Botellas totales: 7641,216 Kg (6336 botellas)
- Cajas totales: 7803,84 Kg (528 cajas)
- Pallets totales: 8696,16 Kg (11 pallets)

3.2. Expresado en medidas

- Botellas: 71 mm de diámetro y 310 mm de alto con capacidad para 750 mL, lo que nos da 5147,25 mL de aceite de oliva virgen en total.
- Cajas: Largo 290 mm. Ancho: 225 mm y Alto: 320 mm
- Pallets: Largo: 1200mm. Ancho: 800mm. Alto: 1410 mm, lo que teniendo en cuenta las medidas de las cajas, nos da que cada pallet tendría las siguientes medidas:
4 cajas a lo largo con 11600 mm, 3 a lo ancho con 675 mm y una altura de 4 pisos con 1280 mm.

3.3. Precio expresado en COP/Euro

Comparación de precios de una botella de 750 mL de Aceite de oliva virgen (Precios del 16/09/2018):

País	Tienda/Página	Marca	Precio
------	---------------	-------	--------

Colombia	Carulla	Carulla	14450 pesos
Colombia	Jumbo	Carbonell	31990 pesos
Grecia	Alibaba	Sparta oro	1-10 Euros
Grecia	Alibaba	Faris	4.31 Euros

Fuente: Creación Propia.

3.4 Precio del Producto en término FOB

- Fórmula: $FOB/FCA = Cx + Gx + Ti / 1 - Gx$
- Cx = Costo de producción o pre exportación. = \$60,12/caja = 31 743,36 USD
- Gx = Gastos operativos de la exportación. \$ 300 USD, gastos de despacho
- Ti = transporte interno = 32,31 USD
- Costo de botella por unidad: 5,01 USD * 12 botellas = 60,12 dólares estadounidenses
- En cada caja caben 12 botellas = 60,12 * 528 = 31 743,36 dólares estadounidenses

$$FOB/FCA = \frac{31\,743,36 + 300 + 32,31}{1 - (300)} = \frac{32,075.67}{299}$$

$$FOB/FCA = \frac{32,075.67}{299} = 107.276488 \text{ USD}$$

5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

5.1. Empaque

- Cisternas o contenedores que permitan transportar el aceite de oliva a granel.
- Bocoyes (Barriles) metálicos con paredes interiores cubiertas de barniz apropiado.
- Barriles o latas, con paredes revestidas de un barniz apropiado a las circunstancias.
- Bombonas, botellas de cristal o de materia ajustado a la mercancía.

(Sabor Artesano, 2015)

Ahora bien, de acuerdo con Roldanoliva (s.f.), para importar el aceite oliva virgen de Grecia a Colombia, se tendrán en cuenta los siguientes datos para el empaque:

Botella: botella de cristal dórica de 750 ml de capacidad de contenido.

Medidas botella: diámetro de 71 mm y 310 mm de alto.

Cajas de cartón: Largo 290 mm. Ancho: 225 mm y Alto: 320 mm

Cada palet mide: Largo: 1200mm. Ancho: 800mm. Alto: 1410 mm

Contenido palets: 12 cajas por capa, 4 capas de alto, 576 botellas por palet y 48 cajas por cada palet.

Cabe aclarar que los envases deben tener una apertura que pierda su integridad, después de su primera utilización.

Teniendo en cuenta los datos de los tipos de empaque, las medidas de la botella y las medidas de la caja donde serán transportadas las botellas, se ha determinado que se transportarán **12 botellas de aceite de oliva por caja** y en cuanto a los contenedores, usaremos un **contenedor de 20'**, cuya capacidad total es de **528 cajas y de 11 pallets**.

En conclusión, se transportará un total de 6.336 **botellas de aceite de oliva virgen**.

5.2. Etiquetado

En cuanto al etiquetado, tenemos que este depende del tipo de aceite que se vaya a importar. En este caso, y según lo datos brindados por Junta de Andalucía (s.f.), como es aceite de oliva virgen, el etiquetado que corresponde es el siguiente:

- De manera clara e indeleble, en la etiqueta de la botella se debe colocar la siguiente frase: *“aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”*.
- Dentro de la etiqueta debe incluirse la información sobre las condiciones particulares como las conservaciones del producto en cuanto a la temperatura de calor y condiciones de luz.
- Debe figurar la designación de origen.
- Como en este caso las botellas poseen más de 50% de aceite de oliva virgen, se puede mencionar la presencia de este tipo de aceite en el producto, por medio de una imagen o representaciones gráficas.
- La indicación *“primera presión en frío”*, si el aceite es obtenido a menos de 27 °C, por medio de un primer prensado mecánico de la pasta de aceitunas, junto con un sistema de extracción de tipo tradicional con prensas hidráulicas.
- La indicación *“extracción en frío”*, si el aceites de oliva vírgen es obtenido a menos de 27 °C mediante un proceso de filtración o centrifugación de la pasta de aceitunas.
- Indicaciones de las características organolépticas que señalen el sabor o al olor del aceite.
- La indicación de la acidez o de la acidez máxima.

5.3. Embalaje

- La luz: los envases tienen que ser opacos, o si no protegerlos en la oscuridad.
- La ventilación: al aceite de oliva no le tiene que dar directamente nada de aire.
- La temperatura: los envases no deben estar cerca de grandes fuentes de calor (el sol, fuego, etc.)
- El metal: el aceite no debe tocar ningún tipo de metal, tales como el hierro o el cobre, ya que al tener la función de catalizadores, incrementan su oxidación.

(Sabor Artesano, 2015)

6. DOCUMENTOS PARA IMPORTAR LA MERCANCÍA POR MEDIO DE UNA SIA

De acuerdo con Encolombia (2018), los documentos que se requieren para importar las mercancías por medio de una SIA son:

- Registro como Importador.
- RUT- Registro Único Tributario .
- Factura comercial .
- Lista de empaque .
- Certificado de origen .
- Certificado de sanidad: INVIMA .
- Documento de transporte .
- Declaración de importación.
- Declaración andina del valor en aduana
- Poder especial aduanero
(Ver Anexos)

7. ESTUDIO DE MERCADO

7.1. Precio del productos en el mercado internacional

Precio aceite de oliva, semana 28 de agosto del 2018.

Calidad	Precio (€/k)	Precio (Pt/k)	Ventas (t)
Virgen Extra	2.708 ↑	450.573	1581 ↑
Virgen	2.532 ↑	421.289	929 ↑
Lampante	2.5 ↑	415.965	1136 ↑
Media/Total Semanal	2.598 ↓	432.271	3646 ↑

INTERNACIONAL: Semana del 28 de MAYO de 2018 al 03 de JUNIO de 2018 (*)

Calidad	España	Grecia	Italia	Túnez
Virgen Extra	2.79 (-17,7%) ↓	2.79 (-7,3%) ↓	4.05 (-) →	3.43 (-) →
Virgen	2.88 (-) ↑	2.34 (-8,2%) ↓	2.57 (-7,2%) ↓	
Lampante	2.78 (-4,1%) ↓	1.95 (-6,3%) ↓	2.01 (-9,5%) ↓	

Fuente: (Asajajaen, 2018)

En los últimos meses se ha visto un decrecimiento en la producción del aceite de oliva, aunque un aumento de precio, relativamente, ya que la tendencia en los últimos meses es una disminución en los precios del aceite, haciéndolo más accesible, económicamente hablando, ofreciendo más posibilidad para Colombia de ingresar este producto al mercado

7.2. Costos de transporte internacional

Los transportes que se pueden usar son marítimos y aéreos. En cuanto a Grecia, es un país ubicado estratégicamente en el sur de la península de los Balcanes, que le permite dominar el mar Egeo y el sur del estrecho de Turquía. Los principales puertos que permiten el transporte de la mercancía por vía marítima son Piraeus y Salónica. El puerto Piraeus es el mayor puerto de Grecia. Sin embargo, desde cualquiera de los puertos de Grecia no existen servicios de transporte directo, es decir, el trayecto se realiza por medio de conexiones en puertos de Perú, Alemania, Estados Unidos y Países Bajos. Para el transporte aéreo en Grecia, se utiliza el aeropuerto internacional de Atenas que se encuentra ubicado a 27 km de la capital.

Puerto de Desembarque	Puerto de Embarque	Conexiones	Tiempo de Tránsito (Días)
Pireo - piraeus	Cartagena	Manzanillo - Panamá, Marsaxlokk - Malta	27
	Buenaventura	Balboa – Panamá, Marsaxlokk - Malta	25
	Barranquilla	Manzanillo - Panamá, Marsaxlokk - Malta	26
	Santa marta	Manzanillo - Panamá, Marsaxlokk - Malta	29
Salonica-theissaloniki	Cartagena	Valencia - España	27
	Buenaventura	Rotterdam – Países Bajos	25
	Barranquilla	Cartagena - Colombia, Cagliari - Italia	33
	Santa marta	Cartagena – Colombia, Manzanillo - Panamá, Marsaxlokk - Malta	29

Fuente: http://www.colombiatrader.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_grecia_1.pdf

8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

8.1. Subpartida arancelaria del producto a importar

La subpartida arancelaria para el Aceite de Oliva Virgen es la No. 1509.10.00.00, se encuentra dentro de la partida de las Grasas y Aceites Animales y Vegetales.

8.1.2. Gravamen arancelario

Este producto tiene un arancel Ad Valorem del 15%, además del arancel aplicado por ser parte de la Unión Europea del 0%, debido al acuerdo comercial que tiene Colombia con esta.

Producto: 1509100000 - Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente: Virgen
 Socio: Grecia
 Fuente de datos: ITC (MAcMap)
 Año: 2017
 Nomenclatura: HS Rev.2017
 Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles arancelarios en el mundo (PAM)

Nueva búsqueda Modificar búsqueda

Régimen arancelario	Arancel aplicado (como reportado)	Arancel aplicado (convertido)	Arancel equivalente ad valorem total
Derechos NMF (aplicados)	15.00%	15.00%	15.00%
Arancel preferencial para los países de la Unión Europea	0%	0%	0%

Tamaño de la página: 50 Página 1 de 1, elementos 1 a 2 de 2.

Fuente:

<http://www.macmap.org/QuickSearch/FindTariff/FindTariffResults.aspx?product=1509100000&country=170&partner=300&year=2017&source=1|ITC&AVE=1>

81.2. Impuesto sobre las ventas (IVA)

El Aceite de Oliva Virgen tiene un impuesto sobre las ventas del 19%.

81.2. Notas Legales

«La presente partida no comprende el aceite de orujo de oliva ni las mezclas de aceite de oliva y orujo de oliva (partida 15.10) o el aceite reesterificado obtenido a partir de aceite de oliva (partida 15.16)». (Legiscomex, 2018)

9. VISTOS BUENOS. PERMISOS E INSCRIPCIONES PREVIAS ANTE ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA PROCEDER A LA IMPORTACIÓN

9.1. Requisitos para la Importación en Colombia

- Según la herramienta Muisca de la DIAN los vistos buenos, trámites específicos en Colombia para importar son:

Documentos soporte para importaciones – 1509100000							Cerrar ventana
Documento - Entidad	Trámite	Requisito	Electrónico	Desde	Hasta	Países	
Registro Sanitario - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos	PREVIO	OPCIONAL	NO	01-ene-2017	...		
Visto Bueno - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos	PREVIO	OPCIONAL	NO	01-ene-2017	...		

MUISCA

Para la importación del aceite de oliva, a partir del el decreto 3075 de 1997 Colombia solicita el trámite del registro Sanitario por parte del Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) además del RS y VB, 37.

- De la misma manera, y de acuerdo con En Colombia (2018) nos debemos dirigir ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para adquirir el registro de importación (este trámite se puede hacer por medio de la página de la VUCE).

Mercancía por un valor mayor a 1.000USD: 1) Debe adquirirse la firma digital ante la Certicámara, que es una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2) Inscribirse en el RUT y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asignará un usuario y una contraseña. 3) Registrarse ante el VUCE (www.vuce.gov.co), a través del módulo de importaciones y realizar el pago vía electrónica.

Mercancía por un valor menor a 1.000 USD: 1) Inscribirse en el grupo operativo, a través de la Cámara de Comercio y el RUT. 2) Firmar las condiciones de uso del grupo operativo. 3) Diligenciar el registro de importación a través de la VUCE y finalmente pagar el registro de importación.

10. DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA

De acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2011), los documentos requeridos para el proceso de nacionalización de los aceites de oliva vírgenes en Colombia son:

- Declaración de importación
- Factura comercial.
- Lista de empaque.
- Certificado de origen.
- Documento de transporte
- Registro o licencia de importación
- Declaración Andina del Valor en Aduana (si se requiere)
- Otros certificados y registros si se requieren. En nuestro caso el visto bueno del INVIMA.

Nota: Cabe aclarar que si la importación posee un costo igual o mayor a 5.000USD, es obligatoria diligenciar y presentar la Declaración Andina del Valor en Aduana. Este documento determinará el valor total de las mercancías que se importan y los gastos de la operación.

11. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO DE LA IMPORTACIÓN

- Se deben canalizar las divisas (euros) con las que se pagará la importación. Para realizarlo se debe presentar la Declaración de cambio por importación de bienes Formulario No. 1.

- El pago debe hacerse por medio de un IMC mediante abono o en cuentas de moneda legal abiertas en el exterior, la declaración se debe presentar al banco al que consignamos.

12. OTROS TRÁMITES

Para el envío de la mercancía, saldrá del puerto de Piraeus en Atenas, Grecia, y desembarca en el puerto de Barranquilla, Colombia. En cuanto a los precios del envío, tenemos los siguientes:

- Evergreen: tiene un costo de 1265 USD el solo envío, junto con los documentos tiene un costo agregado de 551 dólares.
- Hapag-Lloyd: Tiene un precio de 1345 USD el solo envío, junto con los documentos tiene un costo agregado de 551 dólares.
- Maersk: Tiene un precio de 1425 USD el solo envío.
- CMA CGM: Tiene un costo de 1500 USD el solo envío.

POL: Piraeus POD: Barranquilla

17

FCL

Show Map **BÚSQUEDA**

 20 STANDARD	USD 1265 Port to Port Liner terms: FIFO
 20 STANDARD	USD 1345 Port to Port Liner terms: FIFO
 20 STANDARD	USD 1425 Port to Port Liner terms: FIFO
 20 STANDARD	USD 1500 Port to Port Liner terms: FIFO

(Sea rates, 2018)

13. PROCESO Y COSTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA (COLOMBIA) LUGAR DE DESTINO

13.1 COSTOS

Los siguientes tributos son los que se deben pagar para la importación general de aceite de oliva extra virgen en Colombia.

- Gravamen Arancelario: 15%
- Impuesto del Valor Agregado: 19 %

13.2 PROCESOS

124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	ESTONIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	FINLANDIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	FRANCIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	GRECIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	HUNGRIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	IRLANDIA (EIRE)	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
124-AC. con UE - cód acuerdo 124 - general	ITALIA	GRAVAMEN ARANCELARIO	0.00 %			01-ago-2013	...	
		GRAVAMEN				01-ago-		

Específicamente Grecia tiene un acuerdo con Colombia que permite la entrada del aceite de oliva con un arancel del 0%.

13.3 LIQUIDACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS

Para liquidar los tributos, se establece que la base gravable sobre la cual se aplica la tarifa del gravamen arancelario, es el valor en aduanas de la mercancía, esto es, el precio pagado por el importador (precio de la factura de venta) de las mercancías más el valor del transporte y seguro hasta su entrega en el lugar de importación. además de que el producto posee un impuesto sobre las ventas del 19%. se acogera al régimen de importación al consumo, deberán cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias según la cantidad de la mercancía, y no requieren de licencia de importación, salvo que el tipo de mercancía lo amerite. Cabe aclarar que la DIAN es el ente encargado de imponer tales requisitos.

Valor liquidación tributos aduaneros Valor CIF

Valor FOB mercancía	107.276488 USD
Seguro internacional	135,60 USD
Flete	1.816 USD
TOTAL	2058,87 USD
Total moneda colombiana	6'206.257,73 COP
Arancel (15%)	930.938 COP
TOTAL	7'137.196 COP

IVA (19%)	1'356.067 COP
TOTAL CIF	8'493.263 COP

Tributo aduanero: 2'287.005,9 COP

14. COSTOS SEGURO EN TERRITORIO NACIONAL – PUERTO - FÁBRICA

Seguro interno: Es el valor de la prima que se debe cancelar por asegurar la mercancía desde el aeropuerto puerto de desembarque en el país importador hasta la fábrica del comprador.

= **0,9% sobre el valor CIF de la mercancía**

Entonces el 0,9% de 8'493.263,7 COP

= **0,0764393733 cop**

15. DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE LA ZONA SECUNDARIA DE LA MERCANCÍA DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO

Planilla de envío: Registro que autoriza y ampara el traslado de la carga bajo control aduanero de un lugar a otro ubicados en la misma jurisdicción aduanera.

Planilla de Traslado: Registro que ampara el traslado de la carga o mercancía objeto de exportación, desde zona secundaria aduanera o depósito, a zona primaria aduanera, para su salida del Territorio Aduanero Nacional.

REFERENCIAS

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018.). Como importar a Colombia. Recuperado de http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones/16268/como_importar_a_colombia el 15/09/2018
- Legiscomex. (2018). Detalle de subpartida. Recuperado de <https://bdbiblioteca.universidadean.edu.co:2215/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=855&menu=2&tipo=2> el 15/09/2018
- Atlas Media. (2016). ¿Qué exporta Grecia?. Recuperado de https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/grc/all/show/2016/
- Portafolio. (2016). ¿Qué les compra Colombia a otros países en el mundo?. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/los-paises-y-productos-que-colombia-mas-importa-501040>
- Exportapymes.com. (2008). El mercado de Aceite de Oliva en Colombia. Recuperado de http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie2704_colombia_aceite_oliva.pdf
- cvn.com. (2016). Productos que importa Colombia: Balance de los años 2014, 2015 y 2016. Recuperado de <https://www.cvn.com.co/productos-que-importa-colombia/>
- Precio del Aceite - ASAJA Jaén. (2018). Recuperado de: <https://www.asajajaen.com/precio-del-aceite>
- Sabor-artesano.com. (2015). *El etiquetado y envasado del aceite de oliva*. Recuperado de: <http://www.sabor-artesano.com/etiquetado-ensvasado-aceite.htm>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Sf.). Régimen cambiario para las importaciones y exportaciones. Recuperado de http://www.mincit.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=73747&name=regimencambiario_importaciones_exportaciones_colombia.pdf&prefijo=file el 15/09/2018
- Alibaba.com. (2018). Greek Olive Oil. Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-list/Greek_Olive_Oil/--greek%2Bolive%2Boil--GR--148-6575,6-7241,19122-351308-----SIZE50--GALLERY-----ATTR-148,ATTR-6,ATTR-19122,CNTRY-GR.html el 16/09/2018

Jumbo. (2018). *Aceite*. Recuperado de:
<https://www.tiendasjumbo.co/supermercado/despensa/aceite> el 16/09/2018

Carulla. (2018). *Aceite de Oliva Virgen*. Recuperado de:
<https://www.carulla.com/browse?Ntt=aceite+de+oliva+virgen#> el 16/09/2018

DIAN. (2016). *Decreto No. 390 de 2016*. Recuperado de:
<https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Nueva%20Regulaci%C3%B3n%20Aduanera%20en%20Colombia.pdf> el 16/09/2018

Roldanoliva. (s.f.). *Ficha técnica para botella cristal dórica aceite de oliva extra*.
Recuperado de: <http://www.roldanoliva.com/fichas2/VIRGEN%20EXTRA%20750ML.pdf>

Junta de Andalucía. (s.f.). *El etiquetado del aceite de oliva*. Recuperado de:
http://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/el_etiquetado_del_aceite_de_oliva

Instituto Nacional de Contadores Públicos. (2014). *Proceso de nacionalización para la importación en Colombia*. Recuperado de: <https://www.incp.org.co/incp/document/proceso-de-nacionalizacion-para-la-importacion-en-colombia/>

MINTIC. (2011). *¿Cómo importar a Colombia?*. Recuperado de:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones/16268/como_importar_a_colombia

Encolombia. (2018). *Trámite de importación*. Recuperado de:
<https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/tramitedeimpo/>

Desarrollo de un Plan Operativo de Exportación: Estrategias y Prácticas para la Competitividad Global

En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de las empresas para expandir sus operaciones más allá de las fronteras nacionales se ha vuelto crucial para su sostenibilidad y crecimiento. Este artículo aborda la elaboración de un plan operativo de exportación, una herramienta estratégica que permite a las organizaciones no solo acceder a nuevos mercados, sino también optimizar sus procesos y recursos para mejorar su competitividad en el ámbito global. A través de un enfoque sistemático, se examinarán los componentes esenciales de un plan de exportación eficaz, incluyendo el análisis de mercado, la identificación de oportunidades, la estrategia de marketing y la logística. Además, se presentarán casos de estudio que ilustran la implementación exitosa de estas prácticas, proporcionando una guía práctica para empresas que buscan diversificar sus mercados y maximizar su potencial de exportación. Al final, se discutirán las implicaciones de este enfoque estratégico en el contexto económico actual y las oportunidades que ofrece para el desarrollo empresarial sostenible.

BOGOTÁ, D.C., 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA	6
1.1. Nombre de la empresa	6
1.2. Misión	6
1.3. Visión	6
2. DESCRIPCIÓN PRODUCTO	6
3. SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES	7
3.1. República Argentina	7
3.1.1. Factores macroeconómicos y sociodemográficos	8
3.1.1.1. PIB	8
3.1.1.2. Inflación	9
3.1.1.3. Pobreza y distribución de ingresos	9
3.1.1.4. Deuda y balanza de pagos	11
3.1.2. Factores políticos	12
3.1.3. Acceso al mercado	12
3.1.4. Tendencias del mercado	13
3.1.5. Análisis de competencia	13
3.2. Reino de Bélgica	14
3.2.1.1. PIB	14
3.2.2. Factores políticos	17
3.2.3. Acceso al mercado	17
3.2.4. Tendencias del mercado	18
3.3. Federación de Rusia	19
3.3.1. Factores macroeconómicos y sociodemográficos	20
3.1.1.1. PIB	20
3.1.1.2. Inflación	21
3.1.1.3. Pobreza y distribución de ingresos	22
3.1.1.4. Deuda y balanza de pagos	24
3.3.2. Factores políticos	26
3.3.4. Tendencias del mercado	28
3.3.5. Análisis de competencia	29
3.4. Ponderación	29
4. SELECCIÓN FINAL DE MERCADOS	32
4.1. Afinidad cultural y comercial	33

4.3. Preferencias arancelarias	40
4.5. Exigencias de entrada	40
4.7. Ciudad objetivo	42
5. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO	44
5.1. Oportunidades	44
5.2. Amenazas	44
6. RIESGOS DEL PAÍS OBJETO DE EXPORTACIÓN	45
7. COMERCIO BILATERAL	46
7.1. Relaciones comerciales Colombia - XXX	46
7.1.1. Tablas y/o diagramas exportaciones e importaciones	46
7.1.2. Balanza comercial bilateral	47
8. POTENCIAL Y REQUISITOS DEL PRODUCTO	47
8.1 Tratamiento arancelario	49
8.2 Cupos	49
8.3 Licencias	49
9. CONDICIONES DE ACCESO	50
10. REQUERIMIENTOS DEL MERCADO Y COMPRADOR	51
10.1. Oportunidades y tendencias del mercado	51
11. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL	51
11.1. Logística internacional	51
11.1. Rutas y tarifas para exportar	51
11.2. Perfil logístico de la exportación país de origen - país destino	57
11.2. Aspectos logísticos para la exportación de perecederos	58
11.2.1. Entidades reguladoras del proceso de logística para la exportación	58
11.2.2.1. Temperaturas	59
11.2.2.2. Empaques	60
11.2.2.3. Mantenimiento del contenedor	59
11.2.2.4. Uso de etiquetas	60
11.2.2.5. Uso de tecnología	60
11.2.2.6. Alianzas para reducir costos	60
11.2.1. Definición y justificación del INCOTERM adecuado	62
11.2.1.1. Costos	63
11.2.1.2. Rutas y vías de acceso	63
11.2.1.4. Frecuencia de tránsito	63
11.2.1.5. Seguros	63
11.2.1.6. Lugar de origen vs lugar de destino	63
11.2.2. Identificación del transporte y nombre del puerto de llegada	65
11.2.3. Establecer tipo y características del contenedor	65

11.4. Simulador de costos y lista de chequeo	66
11.4.1. Costos de exportación	66
11.4.2. Costos de tránsito	67
11.4.3. Costos en el país de destino	67
11.4.3.1. Inspección	68
11.4.3.3. Servicios	68
11.4.3.4. Transporte local	68
11.5. Empaque, embalaje y etiquetado	68
11.5.1. Empaque	68
11.5.2. Tipo de embalaje	69
11.5.3. Etiquetado	69
11.6. Seguros	69
11.6.1. Tipo de Pólizas	72
11.6.2. Riesgos excluibles y excluidos de la carga.	72
11.6.4. Tarifas por cada tipo de transporte (Con cotizaciones)	72
11.6.5. Obligaciones del asegurador - asegurado	72
11.6.6. Prescripción	72
REFERENCIAS	72

INTRODUCCIÓN

El presente informe es un documento de orden comercial - plan operativo de exportación -, cuyo enfoque se basa en la investigación de mercados de tres países y/o mercados objetivos para la exportación y comercialización de pinturas y barnices colombianos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Identificar y visionar nuevas oportunidades de crecimiento económico internacional para la empresa Pinturas EAN, enfocada en el producto de pinturas y barnices.

Objetivos específicos

- Investigar, describir y analizar los países y/o mercados objetivos.
- Definir oportunidades y amenazas del mercado objetivo.
- Definir el segmento del mercado al que está dirigido el producto.
- Identificar y comprender cuáles son las características que le atraen a la gente del producto.
- Investigar los requisitos para entrar al mercado objetivo.

1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA

1.1. Nombre de la empresa

Pinturas EAN

1.2. Misión

Ser una empresa líder en el mercado de exportación colombiano, comercializando pinturas y barnices, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes. Pinturas EAN promueve buenas prácticas industriales, usando tecnología en la aplicación de procesos estandarizados de alta calidad, promoviendo el desarrollo social y económico de nuestro país.

1.3. Visión

Ser empresa líder en el mercado nacional e internacional de pinturas y barnices. Para el año 2032 estar en todos los mercados de internacionales. Siendo la empresa preferida en el mercado internacional; a través de la innovación, calidad y mejoramiento continuo del producto.

2. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El producto a exportar son pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos en medio acuoso, los cuales se encuentran en la sección VI, Capítulo 32 con un código arancelario completo de 3209.20.00.00. Básicamente consisten en pinturas constituidas de materias colorantes insolubles o de polvo dentro de un aglomerante disuelto en un medio no acuoso. Siendo los aglomerantes polímeros naturales modificados químicamente que son disueltos por diluyentes y disolventes que permiten dar a la pintura una consistencia fluida que permita la aplicación. Por otro lado, se consideran barnices, las preparaciones líquidas destinadas a proteger o a decorar las superficies. Forman una capa seca, insoluble en agua, relativamente dura, más o menos transparente o translúcida, lisa y continua, que puede ser brillante, mate o satinada y para aplicar estas pinturas y barnices, se utiliza comúnmente la brocha o el rodillo. Se escogió este producto debido que el mercado se ha visto impulsado por el dinamismo de la demanda los clientes, en particular de la industria del automóvil y por el ascenso de la actividad en el sector de la construcción. la necesidad de pinturas y barnices de buena calidad en los países es bastante; ya que, las bajas temperaturas y las nevadas pueden ocasionar daños en fachadas de los bienes inmuebles, siendo pieza fundamental para aumentar el flujo de turismo de la nación. Cuenta con un gravamen de 10% e IVA del 19%.

3. SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES

La empresa ha considerado tres mercados objetivos para la exportación y comercialización del producto: República Argentina, Reino de Bélgica, Federación de Rusia. Seguidamente, se procede a investigar, describir y analizar por cada país los siguientes indicadores:

3.1. República Argentina

Colombia no ha exportado a Argentina pinturas y barnices correspondientes a la partida arancelaria 3.10.00.00 en el período 2014-2016. Esta información es importante debido a que nos abre más puertas al no presentar competencia proveniente de Colombia.

Exportaciones de 3208.20 en procedencia de Colombia hacia Argentina

[Nueva búsqueda](#)

3208.20 : Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones a base de polímeros acrílicos o vinílicos en disolventes orgánicos volátiles, con una proporción de disolvente > 50% del peso de la disolución

País	Flujos en dólares			Evolución 2016/2014
	2014	2015	2016	
Argentina	0	0	0	-

Fuente: <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/flujos-import-export#resultats>

Argentina es un país de América del Sur, y una de las economías más fuertes de Latinoamérica; sin embargo, debido a asuntos políticos se ha visto afectada provocando una crisis económica durante 1974-2002, de la que todavía están saliendo. El presidente actual es Mauricio Macri, en su candidatura se ha observado un alza de tasa de interés. 1 peso argentino es igual a 79,66 pesos colombianos.

Por otra parte, para 2017 la población total de Argentina es de 44,271,041 con un porcentaje de población urbana de 91,9%. Un punto a favor respecto al comercio entre Colombia y Argentina, es el idioma; el español, es la lengua oficial nacional de los dos países.

Los tres principales productos exportados por Argentina son alimentos para animales, cereales y vehículos de motor y piezas. Mientras que, los productos más importados son vehículos de motor y piezas, maquinaria industrial y maquinaria eléctrica. En este sentido, las mayores industrias son de procesamiento de alimentos, bienes de consumo duraderos e industrial.

3.1.1. Factores macroeconómicos y sociodemográficos

3.1.1.1. PIB

El PIB en Argentina para 2017 es de US\$637,5904 millones. El porcentaje de servicios en el PIB de Argentina es el más alto con 56,92%, seguido por la industria con un 21,74%, la industria manufacturera con un 12,95%, por último la agricultura con 5,61%. De acuerdo con la siguiente imagen, el PIB histórico de Argentina no ha sido constante, en algunos periodos se presenta una caída del PIB y en otros un alza.

Fuente: <https://data.worldbank.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AR>

Datos de Banco Mundial Última actualización: 6 jul. 2018
©2014 Google - Ayuda - Condiciones del servicio - Privacidad - Renuncia de responsabilidad - Debate

Fuente:

https://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9 &met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=es&dl=es#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gnp_mktp_kd_zq&sc ale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:ARG&ifdim=country&hl=es&dl=es &ind=false

3.1.1.2. Inflación

Argentina es uno de los países con mayor inflación en el mundo, por encima del 20% anual, afectando directamente la economía tanto del país como de la población; ya que, provoca alta devaluación, disminución del poder adquisitivo y de inversión.

Fuente: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=AR>

Fuente: <http://www.infocampo.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/Informe-Lautaro-1.pdf>

3.1.1.3. Pobreza y distribución de ingresos

La pobreza en Argentina ha logrado reducirse y mantenerse en un rango porcentual según Instituto Nacional de Estadística y Censos; sin embargo, la inflación sigue siendo un problema para el país, causada en parte por la devaluación de la divisa argentina. De este modo, es inevitable que el gobierno y gran parte de la población se vean afectados por los

altos índices de inflación, los cuales son generadores de pobreza, provocando que se disminuyan las inversiones, el consumo y el poder adquisitivo de los salarios; concentrando y centralizando la economía.

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Diciembre/122017_Pobreza%20pdf.pdf

Coefficiente de GINI ?

Datos de Banco Mundial Última actualización: 6 jul. 2018

©2014 Google - Ayuda - Condiciones del servicio - Privacidad - Renuncia de responsabilidad - Debate

Activar Windows

Fuente:

https://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9 &met_y=ny_gdp_mktpcd&hl=es&dl=es#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=si_pov_gini&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:ARG&ifdim=country:region:LCN&tstart=337150800000&tend=1473224400000&hl=es&dl=es&ind=false

Indicadores de pobreza por ingresos a nivel nacional¹

Período	Incidencia ⁽¹⁾	Brecha ⁽¹⁾	Severidad ⁽¹⁾	
Junio	2007 ⁽²⁾	-	-	-
	2008	35,0	14,2	8,0
	2009 ⁽²⁾	-	-	-
	2010	33,0	13,7	7,8
	2011	29,6	11,4	6,2
	2012	25,3	9,4	4,9
	2013	23,7	8,4	4,4
	2014	24,5	8,5	4,2
	2015	22,0	7,7	3,9
	2016	23,7	8,6	4,6
2017	23,1	8,3	4,4	
Diciembre	2007	36,7	15,3	8,7
	2008	35,1	14,5	8,1
	2009	36,0	14,5	8,0
	2010	32,8	12,7	6,8
	2011	28,6	10,8	5,7
	2012	27,3	10,5	5,8
	2013	25,6	9,0	4,5
	2014	22,5	7,9	4,0
	2015	23,3	8,5	4,5
	2016	22,9	8,6	4,7
2017	21,5	8,0	4,2	

Fuente: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/category/pobreza/>

3.1.1.4. Deuda y balanza de pagos

La deuda interna y externa argentina se asume en aumento debido a los préstamos que el FMI le ha hecho al país para que logre un sustento financiero. Para 2017, la deuda externa supera los USD 300.000 millones siendo alrededor de un 58% del PIB.

	Año 2017*			
	I	II	III	IV
S.13 Gobierno general	122.860	126.940	134.281	142.375
A corto plazo	6.889	8.997	9.365	11.262
A largo plazo	115.971	117.943	124.916	131.113
S.121 Banco central	13.417	14.081	15.196	18.967
A corto plazo	11.127	11.733	12.811	16.564
A largo plazo	2.290	2.348	2.385	2.403
S122. Sociedades captadoras de depósito, excepto el banco central	3.912	4.283	5.119	5.850
A corto plazo	2.448	2.618	3.161	3.464
A largo plazo	1.463	1.665	1.958	2.386
Otros sectores	36.043	37.007	39.200	41.977
S12R. Otras sociedades financieras (S123+S124+S125+S126+S127+S128+S129)	2.032	2.029	2.883	3.062
A corto plazo	706	535	1.010	1.062
A largo plazo	1.327	1.495	1.873	1.999
S1V. Sociedades no financieras (S11+S14+S15)	34.011	34.978	36.317	38.915
A corto plazo	18.468	19.321	19.360	21.793
A largo plazo	15.543	15.656	16.957	17.122
Inversión directa: Crédito entre empresas	22.636	22.603	23.714	23.783
Saldo bruto de la deuda externa	198.868	204.914	217.510	232.952

Fuente:

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=35&id_tema_3=45

	2017				2018	
	I	II	III	IV	Total	I
	Millones de dólares					
1. Cuenta corriente (1)	-7.158	-6.635	-8.261	-9.270	-31.324	-9.623
2. Cuenta de capital (2)	38	40	59	8	145	27
Necesidad de financiamiento externo neto (1)+(2)	-7.120	-6.595	-8.202	-9.263	-31.180	-9.596
3. Cuenta financiera (3)	-6.303	-6.901	-8.829	-9.121	-31.154	-10.083
Errores y omisiones (3) - (1) - (2)	817	-306	-627	142	26	-487

Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/bal_06_18.pdf

3.1.2. Factores políticos

Debido a las políticas del peronismo y gobiernos militares en Argentina se dio una política monetaria desordenada, provocando un déficit fiscal. Sobre el actual presidente de Argentina, recae la responsabilidad del nuevo camino económico que sigue el país y los problemas causados por anteriores gobiernos. Por otra parte, los indicadores económicos durante el actual gobierno preocupan a la población, ejemplificado en el alto índice de inflación que provoca un aumento de la pobreza.

3.1.3. Acceso al mercado

Argentina hace parte del bloque comercial regional Mercosur; por lo que, tiene una tarifa externa común desde 0% al 20% para la mayoría de productos. Además, desde 1995 Argentina es miembro de la OMC. Dentro sus países vecinos están: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con los que las vías de conexión se encuentran en buen estado. La red de carreteras internas de Argentina es de 231.374km y cuenta con 31.409 km de vías ferroviarias, su posición geográfica le permite tener una red fluvial alrededor de el río de la Plata y el Uruguay, conectándolo con Paraguay y cuenta con uno de los puertos más grandes de Latinoamérica. Según el Logistics Performance Index 2018 el desempeño es:

Aspecto evaluado	Puntaje	Puesto
Eficiencia aduanera	2.49	90
Calidad infraestructura	2.81	60
Competitividad de transporte internacional de carga	2.91	63
Competencia y calidad en servicios logísticos	2.82	62
Capacidad seguimiento y rastreo a los envíos	3.13	52
Puntualidad en transporte de carga	3.41	58

Fuente: Creación propia.

Argentina tiene más de 30 puertos ubicados sobre los ríos de la cuenca de la Plata y sobre el Océano Atlántico. El puerto de Buenos Aires, es el puerto por el cual se comercia entre Colombia y Argentina. Según Procolombia, “desde la Costa Atlántica se ofrece un servicio directo prestado por una naviera con tiempo de tránsito que va desde los 20 días hasta Argentina.” (Procolombia, 2014, p.5). Por otra parte, también se pueden ofrecer conexiones a países como Jamaica, Panamá, República Dominicana y Brasil. Los principales puertos utilizados en Colombia son Barranquilla, Buenaventura y Cartagena.

Fuente: http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_argentina_2014.pdf

En cuanto al acceso aéreo, Argentina tiene 32 aeropuertos, los principales ubicados en Buenos Aires y Córdoba. Los vuelos internacionales Argentina/Colombina se realizan con frecuencia a los aeropuertos ubicados en Medellín y Bogotá.

3.1.4 Tendencias del mercado

El consumidor argentino debido a la crisis económica por la que pasa el país, prefiere un bajo precio de los productos, ofertas y descuentos, productos nacionales. En este sentido, en Argentina los consumidores son ahorradores, compran sólo lo necesario, no malgastan el dinero, son precavidos y ajenos a los productos nuevos que salen al mercado.

3.1.5. Análisis de competencia

El valor de importación de pinturas y barnices correspondientes a la partida arancelaria 3209 para 2015 corresponde a un valor total de USD \$15.284, en 2016 a USD \$13.199 y en 2017 a USD \$ 13.296. La cantidad importada para este producto se ha visto en aumento; ya que, según Trade Map, para 2016 la cantidad importada de toneladas del producto es 4.573 y para 2017 fue de 4.789 toneladas.

Por otra parte, el principal país proveedor de este producto para 2017, es Brasil con USD\$13.296, seguido por Estado Unidos con USD\$4.354 y Alemania con USD \$ 2.777. Mientras que, Argentina se encuentra en la treceava posición con USD \$ 136.

3.2. Reino de Bélgica

Desde el 2013, Colombia no ha realizado exportaciones de pinturas y barnices bajo la subpartida arancelaria No. 3209.10.00.00 con destino a Belgica. Siendo las últimas exportación muy bajas en comparación a las importaciones provenientes.

Exportaciones de 3208.20 en procedencia de Colombia hacia Bélgica

[Nueva búsqueda](#)

3208.20 : Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones a base de polímeros acrílicos o vinílicos en disolventes orgánicos volátiles, con una proporción de disolvente > 50% del peso de la disolución

País	Flujos en dólares			Evolución 2016/2014
	2014	2015	2016	
Bélgica	0	0	0	-

Fuente: <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/flujos-import-export#resultats>

Bélgica es un país localizado al noroccidente del continente europeo, limitando al Norte con los Países Bajos y el Mar del Norte, al sur con Francia y al Este con Alemania y Luxemburgo. Bélgica goza de una posición geográfica estratégica: se sitúa entre el Reino Unido, Alemania y Francia, las tres principales economías de Europa. El tráfico Colombia – Bélgica cuenta con una amplia gama de servicios marítimos y aéreos, los cuales pueden alcanzar extensiones en sus servicios gracias a una amplia red de autopistas y ferrocarriles, que agilizan la entrega de las mercancías hacia el resto del país. El crecimiento es estimulado por la inversión y la demanda de los hogares. El clima de negocios es bueno, y el país es ideal para los negocios de importación/exportación.

3.2.1. Factores macroeconómicos y sociodemográficos

3.2.1.1. PIB

El PIB de Bélgica para 2017 fue de USD 492,681 mil millones. con un crecimiento del PIB de 1,2% en 2016 y 1,6% en 2017. Para el 2018, el FMI prevé el mismo crecimiento del año anterior (1,6%).

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BE>

Crecimiento del PIB (Anual %)

La economía belga está muy orientada a los servicios. De hecho, el sector terciario representa más de tres cuartas partes del PIB (77%) y emplea un porcentaje similar de la población activa. Bruselas, que alberga a muchas instituciones europeas, representaciones diplomáticas y diversos grupos de intereses, ha basado su economía esencialmente en los servicios.

El sector industrial representa 22% del PIB y emplea al 21% de la población activa. Existen diferencias significativas entre las tres regiones belgas: si bien Flandes ha desarrollado con éxito la segunda industria petroquímica más grande del mundo, Valonia se encuentra en plena reestructuración tras el cierre de minas de carbón y un gran número de plantas siderúrgicas. Bruselas se distingue en las áreas de telecomunicaciones, desarrollo de software, y en la industria farmacéutica y automotriz.

La agricultura representa una parte mínima de la economía belga (0,7%) y emplea a 1,1% de la población activa.

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BE>

3.2.1.2. Inflación

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=BE>

Bélgica actualmente disfruta de un porcentaje de inflación del 1.6%, siendo uno de los países con menor inflación

3.2.2. Factores políticos

Bélgica es una monarquía federal parlamentaria, el Jefe de estado es el rey, cuya principal función política es designar un líder político (Primer Ministro) para que forme un nuevo gobierno. Tras las elecciones legislativas, el líder del partido más votado es nombrado Primer Ministro por el Rey y a continuación es aprobado por el Parlamento para un mandato de cuatro años, el Rey, siguiendo las recomendaciones del primer Ministro, nombra formalmente al Consejo de Ministros. A nivel federal el poder ejecutivo es ejercido por el Consejo de Ministros, presidido por el Primer Ministro. Cada uno de los ministros lidera un departamento del gobierno. La transformación de Bélgica de un Estado unitario a otro Federal se realizó tras una serie de revisiones sucesivas de la Constitución. El país fue dividido en territorios (las Regiones) y grupos de población (Comunidades).

3.2.3. Acceso al mercado

El tráfico Colombia – Bélgica cuenta con una amplia gama de servicios marítimos y aéreos, los cuales pueden alcanzar extensiones en sus servicios gracias a una amplia red de autopistas y ferrocarriles, que agilizan la entrega de las mercancías hacia el resto del país.

Aspecto evaluado	Puntaje	Puesto
Eficiencia aduanera	3,80	11
Calidad infraestructura	4,10	8
Competitividad de transporte internacional de carga	3,80	2
Competencia y calidad en servicios logísticos	4,11	4
Capacidad seguimiento y rastreo a los envíos	4,11	4
Puntualidad en transporte de carga	4,39	2

Fuente: Creación propia.

Para exportar de modo marítimo a Bélgica, Colombia tiene la Costa Atlántica, donde existen cuatro (4) navieras que ofrecen servicios directos con destino a Amberes- Antwerp, y origen en Cartagena, con tiempos de tránsito desde los 14 días; la oferta se complementa con rutas que tienen conexión en puertos de Panamá, Países Bajos y Alemania por parte de cinco (5) navieras, con tiempos de tránsito desde los 16 días.

3.2.4. Tendencias del mercado

Bélgica está concentrada en el sector secundario de la economía. A nivel comercial es un importador neto de commodities y exportador de manufacturas, lo que lo convierte altamente dependiente de los mercados mundiales. Las principales importaciones son productos alimenticios, maquinaria, diamantes, petróleo y derivados, sustancias químicas, vestimenta y accesorios y tejidos y las exportaciones principales son automóviles, productos alimenticios, hierro y acero, diamantes procesados, tejidos, plásticos, productos petrolíferos y metales no ferrosos

3.2.5. Análisis de competencia

El comercio internacional belga se enfoca principalmente en la Unión Europea (cerca de 80% de las exportaciones e importaciones). Sus principales socios comerciales son los Países Bajos, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. La caída en la demanda británica como resultado del Brexit podría afectar de forma negativa a las exportaciones belgas en 2018.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Bélgica ⁱ
 Producto: 320820 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un ...

Unidad : miles Dólar Americano

Tabla Gráfico Mapa Empresas Licitaciones públicas Datos IED Datos arancelarios Normas voluntarias

Descargar: Período (número de columnas) : 5 por página líneas por página : Por defecto (25 por página)

Bilateral a 8 dígitos	Exportadores	Valor importada en 2013	Valor importada en 2014	Valor importada en 2015	Valor importada en 2016	Valor importada en 2017
	Mundo	201.721	184.706	130.365	135.451	143.14
☐	Alemania	126.605	120.431	81.625	87.533	95.48
☐	Países Bajos	26.952	14.961	8.759	7.108	8.43
☐	Reino Unido	5.087	4.668	5.375	9.787	8.21
☐	Japón	7.303	4.027	4.349	5.455	7.53
☐	Francia	16.993	14.207	9.960	9.037	6.92

Según la página de Trade-Map (2017), los principales 5 exportadores de Pinturas y barnices de 320820, son Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Japón y Francia.

3.3. Federación de Rusia

Desde el 2016, Colombia no ha realizado exportaciones de pinturas y barnices bajo la subpartida arancelaria No.

3209.10.00.00 con destino a la Federación de Rusia. Esto nos permite un mayor acceso al mercado local, ya que no hay un proveedor colombiano.

Exportaciones de 32 en procedencia de Colombia hacia Rusia

[Nueva búsqueda](#)

32 : Capítulo 32 - Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

País	Flujos en dólares			Evolución 2016/2014
	2014	2015	2016	
Rusia	194.509	255.183	657.081	+237,8%

Fuente: <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/flujos-import-export#resultats>

Rusia es un país ubicado al norte de Europa y Asia, entre sus países fronterizos se encuentran: Letonia, Georgia, Finlandia, China, Ucrania, entre otros. Su sistema de gobierno es una federación: un jefe de estado (Presidente) y un jefe de gobierno (Primer Ministro). Su población hasta 2017 es de 144'495.044 habitantes, su lengua oficial es el ruso. Es miembro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Unión Económica Euroasiática (EAEU), entre muchos más.

Entre las principales exportaciones de Rusia encontramos: Petróleo crudo, Refinado de petróleo, Gas de petróleo y Briquetas de carbón. En contraste tenemos que, sus principales importaciones son: Coches, Medicamentos envasados, Piezas-repuestos y Computadoras.

3.3.1. Factores macroeconómicos y sociodemográficos

3.1.1.1. PIB

El PIB de Rusia para 2017 fue de USD 1,578 billones. Cabe mencionar que, en el primer trimestre del 2018, este valor ha aumentado en un 0.9% respecto al trimestre anterior, situando a Rusia entre las 10 mayores economías del mundo. Su PIB Pér-Capita es de 10956 dólares americanos, teniendo en cuenta que 1 Rublo ruso (RUB) equivale a 0,01429 USD. Sin embargo, basándonos en la siguiente gráfica, podemos evidenciar que el PIB ruso tuvo unos inicios difíciles, años después alcanzó un pico histórico de más 2 billones que en el 2016 cayó a los 1,2 billones, en el 2017 se recuperó hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares actuales.

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RU>

Crecimiento del PIB (Anual %)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU>

3.1.1.2. Inflación

Rusia actualmente disfruta de un porcentaje de inflación del 5.2%, el cual es relativamente bajo en comparación a los porcentajes de otros países. Este valor genera que la industria y la población invierta más en la economía nacional, aprovechando los beneficios de dicha tendencia.

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=RU>

3.1.1.3. Pobreza y distribución de ingresos

En esta gráfica podemos observar que Rusia ha tenido ciertas fluctuaciones respecto a los porcentajes de pobreza. Esta valoración tiene como base los censos realizados nacionalmente por el Gobierno, que según los datos presentados a 2016, se ha incrementado en un 0.1% en comparación al del año anterior, dando como resultado un 13.4%, respecto al 13.3% anterior.

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?locations=RU>

Índice de Gini

Este índice mide la distribución del ingreso entre las personas u hogares y como esta se aleja de una distribución equitativa, teniendo como base el hogar o persona más pobre.. El 0 representa una equidad perfecta, mientras que el 100 representa una inequidad perfecta. En el caso ruso, observamos que se encuentran en un 37, lo que significa que su distribución de ingresos no está tan mal, sino que por el contrario, más de la mayoría de la población obtiene una equidad en cuanto a los ingresos recibidos, sin tener en cuenta que bajó dos posiciones (39), desde el año anterior.

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=RU>

Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza nacional (%)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAGP?locations=RU>

3.1.1.4. Deuda y balanza de pagos

La deuda interna y externa de Rusia equivale a los préstamos que el FMI le ha hecho al país para que logre un desarrollo tanto financiero como económico. La Deuda pública es la sumatoria entre las dos anteriores, sin tener en cuenta si son a largo o corto plazo. Hasta el año 2016, la deuda externa de Rusia era del 42.024% del Ingreso Nacional Bruto (INB), en comparación al año 2015, que era del 35.191% del INB.

Deuda externa acumulada (% del INB)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DECT.GN.ZS?locations=RU>

Según esta tabla, podemos evidenciar la disminución de la Deuda Pública en los últimos 2 años, en comparación al aumento vivido en el año 2014, el cual fue de 30 millones USD aproximadamente. Sin embargo cabe destacar que, en la actualidad el valor total es de 200.820 millones de dólares, con un porcentaje del 15.67% del PIB nacional.

Rusia: Evolución de la deuda			
Fecha	Deuda total (M.\$)	Deuda (%PIB)	Deuda Per Cápita
2016	200.820	15,67%	1.395\$
2015	217.748	15,91%	1.486\$
2014	322.719	15,64%	2.206\$
2013	291.653	12,70%	2.030\$
2012	255.078	11,55%	1.779\$
2011	221.826	10,81%	1.551\$
2010	172.862	10,56%	1.210\$

Fuente:

<https://datosmacro.expansion.com/deuda/rusia>

Balanza de Pagos

Observamos que la balanza actual se encuentra en 61 millardos de dólares, cabe mencionar que, en el 2013 hubo un pico bajo de 34 millardos, lo que causó unas consecuencias difíciles que la economía rusa tuvo que afrontar para sobreponerse a la caída abrupta en la balanza.

Rusia : Balanza de pagos (millardo \$ US)

Gráfica - [Ranking de las estadísticas](#) - [Tabla de datos](#)

Fuente: <https://es.actualitix.com/pais/rus/rusia-balanza-de-pagos.php>

3.3.2. Factores políticos

La Federación Rusa es una democracia parlamentaria, dividida entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Actualmente, su presidente es Vladímir Putin, representante por el partido de la Rusia Unida, quien fue elegido en marzo del año actual. Su primer ministro es Dmitri

Medvédev, elegido por el presidente pero con la aprobación del parlamento. En la actualidad, el gobierno es cuestionado por la oposición ya que alegan que debido a la corrupción presente, no se les da la oportunidad de enfrentarse al gobierno actual; clara evidencia de ello, es el hecho de que tanto Putin como Medvédev, se han venido turnando los puestos de jefe de estado y de gobierno por más de una década, limitando el acceso de otras personas al cargo. No obstante, en cuanto a las importaciones y exportaciones no las afecta mucho ya que las puertas al comercio están abiertas por parte del Gobierno ruso, pero cabe mencionar que existe una incertidumbre respecto a las decisiones que se tomen tanto política como económicamente.

3.3.3. Acceso al mercado

Rusia no tiene ningún Tratado de Libre Comercio con Colombia, a excepción de un Acuerdo Comercial realizado en el 2006, el cual buscaba ayudar en el ingreso de Rusia en la OMC. Oficialmente, la Federación rusa hace parte de la Organización Mundial de Comercio desde hace 6 años, por lo que teniendo lo anterior en cuenta, nuestra forma de incursionar será por medio del mecanismo de la Nación más Favorecida, el cual consiste en un trato favorable pero menos beneficioso que si se tuviera algún tratado con Rusia. En cuanto a infraestructura, la de transporte está compuesta por una red de carreteras de 933.000 Km y una línea ferroviaria de 85.500 Km, una de las más importantes del mundo. Cabe destacar que Rusia tiene buena cantidad de vías fluviales, como el Río Volga, el Lago Onega, el Lago Ladoga, el Río Lena, entre otros. Según el *Logistics Performance Index 2018* el desempeño es:

Aspecto evaluado	Puntaje	Puesto
Eficiencia aduanera	2.42	97
Calidad infraestructura	2.78	61
Competitividad de transporte internacional de carga	2.64	96
Competencia y calidad en servicios logísticos	2.75	71
Capacidad seguimiento y rastreo a los envíos	2.65	97
Puntualidad en transporte de carga	3.31	66

Fuente: Creación propia.

Rusia cuenta con un registro de puertos marítimos que incluye 63 puertos, situados en 12 mares de 3 océanos y el Mar Caspio. Entre los principales se encuentran: Kaliningrad, Vladivostok, San Petersburgo, Nakhodka, entre otros. Por otro lado, en Colombia se cuenta con 9 puertos, de los cuales los más importantes son los de Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. Según Procolombia, desde Cartagena hasta San Petersburgo por transporte marítimo,

Fuente: [https://maidelynvj.files.wordpress.com/](https://maidelynvj.files.wordpress.com/2014/03/acceso-maritimo.png?w=600&h=400)

la carga se demora entre 20 y 33 días [2014/03/acceso-maritimo.png?w=600&h=400](https://maidelynvj.files.wordpress.com/2014/03/acceso-maritimo.png?w=600&h=400) dependiendo de la conexión a usar entre Panamá o Alemania. Por el lado aéreo, cuenta con 15 aeropuertos, 4 de ellos son internacionales: Domodédovo, Sheremétievo, Vnúkovo y Zhukovski; Colombia en comparación cuenta con 28 aeropuertos, de los cuales 7 son internacionales: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, San Andrés, Cartagena y Santa Marta. En cuanto a barreras tarifarias, Colombia cuenta con el beneficio de la Nación Más Favorecida por pertenecer a la OMC al igual que Rusia, por lo tanto cuenta con el 0% de arancel según datos del *International Trade Centre*.

3.3.4. Tendencias del mercado

Según información suministrada por el portal de Santander Trade, la tendencia del ciudadano ruso respecto al mercado está dada por la calidad y la marca del producto, ellos no son muy fieles a una marca y a la hora de comprar son impulsivos y se dejan guiar por las ofertas. Sin embargo, en los últimos años, el cliente se ha vuelto más exigente y selectivo, ya tiene en mente lo que va a comprar antes de entrar al local, busca las mejores ofertas aunque sigue prefiriendo algunas marcas, pocos consumidores han sido capaces de cambiar sus hábitos de compra por los métodos modernos.

No piensan en el ahorro, por lo general gastan casi todos sus ingresos, ven la familia como un factor importante para sus vidas, las compras las hacen para sus familias o para sí mismos, debido a la crisis pasada ahora buscan más promociones y menor cantidad.

3.3.5. Análisis de competencia

Nuestra competencia principal son los demás países que exportan pinturas y barnices bajo la misma partida 3209:

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Russian Federation ⁱ
Producto: 3209 Paints and varnishes, incl. enamels and lacquers, based on synthetic polymers or chemically ...

Unidad : miles Dólar Americano

Tabla Gráfico Mapa Empresas

Descargar: Período (número de columnas) : 5 por página líneas por página : Por defecto (25 por página)

Bilateral a 4 dígitos	Exportadores	Valor importada en 2013	Valor importada en 2014	Valor importada en 2015	Valor importada en 2016	Valor importada en 2017
	Mundo	189.051	176.691	126.037	124.519	138.142
	Alemania	43.582	42.226	28.011	27.603	33.141
	Finlandia	35.219	33.485	22.475	20.811	20.723
	Italia	15.622	14.921	12.948	16.669	16.699
	Reino Unido	20.127	20.566	18.379	17.229	16.105
	Austria	13.142	10.424	8.052	8.565	7.617

Fuente:

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|643|||3209||4|1|1|1|2|1|2|1|1

Según la tabla anterior, podemos observar que nuestros principales competidores a nivel país son: Alemania en primer lugar con 33.141 miles de dólares exportados, Finlandia de siguiente con 20.723 miles de dólares e Italia de tercero con 16.699 miles de dólares: Esto nos indica que el mercado de las pinturas y barnices es un mercado seguro en cuanto a proveedores, ya que anualmente estos y otros países exportan determinada cantidad, lo que representa una posible amenaza en cuanto a la entrada del mercado nacional ruso, pero al tener en cuenta que somos la única empresa colombiana en exportar dicho producto nos favorecerá a nivel interno, otorgándonos la ventaja de presentarles una nueva opción a nuestros consumidores objetivo.

3.4. Ponderación

FACTORES	ARGENTINA	P	RUSIA	P	BÉLGICA	P	ANÁLISIS DEL FACTOR VS PAÍS
Cultural/social	Argentina como país perteneciente a Latinoamérica en aspectos culturales como el lenguaje es parecido a Colombia, están enfocados en el ahorro y el bajo consumo debido a la economía del país.	4	Son personas cautelosas antes de entablar una relación, se toman su tiempo a la hora de tomar decisiones, prefieren gastar gran parte de su salario en lugar de ahorrar.	3	Es un país con tres idiomas oficiales neerlandés, francés y alemán, los empresarios belgas son abiertos a la hora de hablar de sus negocios. La mayoría de las reuniones iniciales se ven como una oportunidad de conocer al otro	3	
Político	El país está bajo un nuevo mandato que busca restablecer la economía del país. Sin embargo, se ha aumentado la inflación y los niveles de pobreza.	2	Existe incertidumbre en cuanto a las políticas del país, la libertad económica por parte del Gobierno es relativamente baja.	3	Bélgica es uno de los pocos países en donde votar es obligatorio, y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral del mundo. No existe un partido que opere en toda Bélgica.	4	
Macroeconómico	La economía es débil, está pasando por una alta inflación y su moneda está devaluada.	1	Su economía es fuerte, presentan un alto porcentaje de exportaciones, su PIB Per Capita es	5	la economía se beneficia por la localización geográfica del país en Europa, por una red de transportes bastante	3	

			relativamente alto.		desarrollada y por una base industrial y comercial diversificada.		
Sociodemográfico	La población urbana es mucho mayor a la rural. Y su crecimiento es de alrededor de un 0,98%.	2	Su edad media son los 39 años, su esperanza de vida son los 71 años, su nivel de desempleo nacional es del 5% y en relación a la pobreza, los índices son favorecedores.	4	Bélgica acabó 2017 con una población de 11.413.058 personas, lo que supone un incremento de 61.331 habitantes, 1.965 mujeres y 18.376 hombres, respecto a 2016, en el que la población fue de 11.351.727 individuos. los belgas tienen una buena calidad de vida.	4	
Competencia	No existe una competencia colombiana. Hay una competencia por parte de otros países.	4	No hay competencia rusia, sin embargo existe competencia por parte de otros países, los cuales ya tienen un mercado establecido. Esto juega como ventaja y desventaja al mismo tiempo.	4	En 2017, Bélgica ha obtenido 5,23 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.	3	
Total		13		19		17	

4. SELECCIÓN FINAL DE MERCADOS

Ahora bien, el criterio para la selección de mercados se basó en dos factores principalmente; exportaciones e importaciones de Colombia con el país seleccionado y demanda del mercado, respecto a pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos, en el país a exportar.

A continuación, presentaremos tablas tomadas de Trade Map (2018), para el análisis de cada país en los aspectos mencionados y justificar nuestra elección.

SA6	Código del producto	Descripción del producto	Argentina exporta hacia Colombia			Colombia importa desde el mundo			Argentina exporta hacia el mundo		
			Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017
	3209	Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos ...	0	0	0	1.288	1.387	2.002	15.284	13.199	13.296

Fuente: Trade Map, 2018

De acuerdo con la tabla anterior, podemos observar que hasta el momento Argentina no importa desde Colombia pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales. Al mismo tiempo, si observamos el valor en dólares que las cantidades que Argentina importa desde el mundo, respecto a este tipo de pinturas y barnices, identificamos que paulatinamente sus importaciones aumentan año tras año, lo que indica que el mercado que demanda pinturas está en un crecimiento próspero y constante, y que posiblemente es un mercado potencial a satisfacer. Con esto, concluimos que Argentina es una opción como un país potencial para exportar, puesto que Colombia aún no exporta pinturas y barnices a dicho país y segundo, según las cifras, Argentina es un gran consumidor de este producto, por lo que puede ser una oportunidad para que exportadores Colombianos incrementen sus ventas al exportar allí y que indirectamente la economía Colombiana mejore desde las ventas de las empresas nacionales.

SA6	Código del producto	Descripción del producto	Bélgica importa desde Colombia			Colombia exporta hacia el mundo			Bélgica importa desde el mundo		
			Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017
	3209	Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos ...	0	0	0	1.288	1.387	2.002	214.037	243.362	268.515

Fuente: Trade Maps, 2018

De acuerdo con la tabla anterior, podemos observar que Bélgica no importa desde Colombia pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos. Al mismo tiempo, si observamos el valor en dólares que representan las importaciones de Bélgica desde el mundo, acerca de este producto, observamos que año tras año asciende paulatinamente, por lo cual hay un mercado potencial a satisfacer. Según lo anterior, concluimos que Bélgica es una opción como un posible país al que exportar ya que primero,

aún no exporta pinturas y barnices a dicho país y una de nuestras intenciones es sumergirnos en nuevos mercados internacionales; y segundo, Bélgica es un gran consumidor de este producto, lo que se puede convertir en una gran oportunidad para que exportadores Colombianos estudien este mercado a fondo y exporten allí, logrando así fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y por supuesto el crecimiento de las empresas Colombianas que trabajan en este sector.

Colombia – Rusia

SA6	Código del producto	Descripción del producto	Rusia, Federación de importa desde Colombia			Colombia exporta hacia el mundo			Rusia, Federación de importa desde el mundo		
			Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017*	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017	Valor en 2015	Valor en 2016	Valor en 2017
	3209	Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos ...	0	0	0	1.288	1.387	2.002	126.037	124.519	138.142

Fuente: Trade Map, 2018

Según la tabla anterior, identificamos que hasta la fecha Rusia no importa pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos desde Colombia. Al mismo tiempo, si observamos el valor en dólares de este tipo de pinturas y barnices que Rusia importa desde el mundo, vemos que del 2015 al 2016 las cifras descendieron aproximadamente en 2.000 dólares, sin embargo, para el 2017 las cifras ascendieron impactantemente en 14.000 dólares aproximadamente. Esto indica que a pesar que en el 2016 las cifras disminuyeron respecto al año anterior, para el año siguiente el mercado se fortaleció y las cifras aumentaron de una manera considerable. Con lo anterior, concluimos que Rusia es una gran opción como un país al que exportar ya que primero, Colombia aún no exporta pinturas y barnices a dicho país y segundo, Rusia se ha convertido en uno de los mayores consumidores de este producto, lo que puede convertirse en una rentable fuente de ingresos, en caso de que empresas Colombianas deseen exportar allí y crear así, indirectamente, nuevas relaciones comerciales con otros países.

Ahora bien, teniendo en cuenta estos datos, junto con las descripciones de los principales indicadores del entorno externo de los países objetivos, hemos determinado que Rusia es el país más favorable para la exportación de pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales.

Para justificar en mayor medida esta elección, y el rechazo de Argentina y Bélgica, se realiza un análisis de los siguientes elementos:

4.1. Afinidad cultural y comercial

Argentina-Colombia

En cuanto a la **afinidad cultural** entre Colombia y Argentina, encontramos que el idioma oficial es el español, geográficamente están ubicados en el sur de América y ambos son exitosos en actividades culturales y artísticas como la música y la literatura (Universia España, s.f.).

Por otra parte, de acuerdo con una entrevista realizada por la radio de la UNRadio (2017), la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, al embajador de Argentina en Colombia, Marcelo Sturbin, se resalta que Argentina y Colombia son dos sociedades que buscan un desarrollo mutuo y su respeto tanto gubernamental como afinidad cultural permiten que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa.

En cuanto a la **afinidad comercial**, según El Portafolio (2011), para agosto de ese año se firmaron 8 acuerdos comerciales entre estos dos países. Dichos acuerdos se enfocan en promoción comercial, transporte urbano, tecnología, investigación científica, cooperación sur-sur triangular para ayudar a países terceros, un memorando relacionado con puertos e hidrovías y un memorando de entendimiento de integración y cooperación. De la misma manera, encontramos que ambos países hacen parte de la unión política y económica Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), así como también de Aladi.

De la misma manera, según el embajador Marcelo Sturbin, en la entrevista realizada por UNRadio (2017), da a entender que Colombia y Argentina se complementan muy bien en importaciones y exportaciones. Por ejemplo Colombia los provee de insumos petroquímicos, recursos como el carbón y también productos intermedios de alto nivel de industrialización y Argentina nos brinda vino, productos de la industria automotriz, cebada, etc.

Sin embargo, de acuerdo con Télam (2017), Argentina y Colombia están enfocando sus esfuerzos en fortalecer las relaciones turísticas bilaterales e impulsar una Red de Pueblos Latinoamericanos. Esto se demuestra con actividades como la participación de Argentina en la Feria Vitrina Turística en Bogotá, organizada por la Asociación de Agencias de Viajes de Colombia (Anato), con la definición de objetivos enfocados en el incremento de los flujos turísticos bilaterales, con la promoción de una imagen positiva entre ambos países, además de la firma de una carta de intención para integrar una Red de Pueblos Latinoamericanos, para fortalecer, su desarrollo local e identidad, entre otros proyectos.

Lo anterior demuestra que en los últimos meses estos dos países han estado trabajando, en mayor medida, en explorar y explotar nuevos mercados orientados al turismo, lo cual puede dar muy buenos resultados teniendo en cuenta la riqueza cultural de ambos países. Sin embargo, esto no es afín con el producto a exportar en este caso. Por lo cual, se considera como una desventaja comercial, ya que se hace promoción y se invierten grandes esfuerzos en otro sector industrial.

Por otra parte, y según Boggiano, M. (2017), Argentina presentó un decrecimiento de 14,17% en el sector de lácteos, lo que evidencia que la industria láctea no está pasando por un buen momento y donde podría haber un mercado potencial que Colombia podría abastecer. Con se pretende dar a entender que con el producto de pinturas y barnices no estamos satisfaciendo una de las principales necesidades del mercado argentino en estos momentos, lo que disminuye las posibilidades de éxito y aceptación de nuestro producto.

Otra razón para no exportar a este país es por una desventaja en el comercio en términos de exportación, ya que según los datos proporcionados por un informe de Legiscomex (2010), en el 2009 Colombia exportó a Argentina 1'428.695 USD valor FOB en pinturas y pigmentos, según como lo demuestra la siguiente tabla:

Tabla 7: Países destino de las exportaciones de pinturas y pigmentos, 2009

País Destino	Exportaciones USD FOB		Participación 2009
	2008	2009	
Suiza	101.631.781	120.759.279	63,4%
Venezuela	20.136.172	16.040.864	8,4%
Ecuador	15.058.878	14.498.838	7,6%
Perú	7.702.577	7.113.237	3,7%
España	13.419.681	5.085.164	2,7%
EE UU	2.606.349	4.347.228	2,3%
Costa Rica	3.995.574	4.089.862	2,1%
Brasil	3.984.983	3.319.592	1,7%
México	3.128.665	2.600.328	1,4%
Rep. Dominicana	3.186.823	2.364.066	1,2%
Panamá	1.763.023	2.289.221	1,2%
Argentina	2.012.465	1.428.695	0,7%
Guatemala	1.308.739	1.417.159	0,7%
Chile	2.473.395	1.353.352	0,7%
Subtotal	182.409.105	186.706.884	98,0%
Otros	8.331.684	3.809.013	2,0%
Total	190.740.790	190.515.898	100%

Fuente: DANE, cálculos Legiscomex.com

Fuente: Legiscomex, 2010

Lo anterior nos permite descartar este país, puesto que deseamos exportar a países donde haya un mercado potencial para el consumo de pinturas y barnices, pero a los que no hayamos exportado antes. Esto con el fin de encontrar nuevos mercados que nos permitan aportar a un mayor crecimiento del PIB de Colombia, y por lo tanto, incentivar el crecimiento de las empresas a través de la importación de este producto y en así impulsar la economía del país.

Bélgica-Colombia

De acuerdo con Universia España (s.f), y haciendo una relación con la información hallada, culturalmente Bélgica y Colombia coinciden en su riqueza artística en campos como las bellas artes, la literatura (Simenon en Bélgica), en la música (Toots Thielemans y César Franck, en Bélgica). Ambas culturas tienen el hábito de saludar con la mano. En ambas culturas se consumen alimentos cárnicos como cerdo, pescado, etc., así como vegetales, pan, queso, etc. Además comparten deportes como el baloncesto, el fútbol y el ciclismo.

Comercialmente hablando, y de acuerdo con la siguiente tabla de Legiscomex (2010), Bélgica ocupa el puesto número 9 de 17 (aproximadamente), de los países que más importan pinturas a Colombia. Para ser más exactos, en el 2009, Bélgica importó 6,628.181 USD valor CIF, con un porcentaje de participación de 3,11%.

Tabla 9: Proveedores de las importaciones de pinturas y pigmentos, 2009

País Destino	Importaciones USD CIF		Participación 2009
	2008	2009	
EE UU	58.686.599	55.062.321	25,82%
Alemania	26.430.440	23.160.335	10,86%
México	24.542.839	20.152.642	9,45%
China	19.307.015	17.329.426	8,13%
Suiza	12.459.377	12.724.260	5,97%
España	16.411.350	12.608.924	5,91%
Brasil	13.273.749	10.128.400	4,75%
Finlandia	8.174.061	8.014.390	3,76%
Bélgica	6.901.275	6.628.181	3,11%
India	4.523.722	4.646.937	2,18%
Italia	5.417.352	4.551.268	2,13%
Francia	3.905.664	3.932.826	1,84%
Panamá	5.391.737	3.395.295	1,59%
Taiwán	3.624.239	3.177.512	1,49%
Corea del Sur	4.251.586	3.135.907	1,47%
Reino Unido	3.227.073	2.988.141	1,40%
Países Bajos	5.112.536	2.101.430	0,99%
Subtotal	221.640.615	193.738.196	90,84%
Otros	23.278.834	19.536.786	9,16%
Total	244.919.449	213.274.982	100%

Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

Fuente: Legiscomex, 2010

Lo anterior representa una desventaja comercial, puesto que Bélgica es uno de los proveedores de pinturas en Colombia y este es el mismo producto que Pinturas EAN desea exportar. Por lo tanto, exportar a este país no es viable, ya que no estaríamos satisfaciendo las necesidades de un mercado, puesto que su producción nacional es tan eficiente a tal punto de mitigar sus propias necesidades, e incluso, para importar en cantidades significativas a países como Colombia.

Rusia-Colombia

En cuanto a la afinidad cultural entre Rusia y Colombia, y de acuerdo con La Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia (s.f.), encontramos que comparten posiciones similares con respecto a problemas de política internacional como crear un mundo multipolar y equilibrado donde no exista la prepotencia ni por el dinero, ni por el poder, además de una adecuada distribución de la riqueza. Así mismo, coinciden en una no militarización del espacio ultraterrestre y de que las tecnologías más avanzadas sólo se usen para fines pacíficos. De la misma manera, comparten la idea que para cumplir con los desafíos modernos se deben tener en cuenta y cumplir a cabalidad con los derechos humanos, consagrados en el Derecho Internacional Humanitario. Lo anterior demuestra que ambos países comparten una política de progreso y paz, dejando de lado las guerras y por medio de una colaboración mutua en el cumplimiento de derechos humanos y erradicación de problemas modernos como la pobreza.

En segundo lugar, en cuanto a la **afinidad comercial** entre Rusia y Colombia consiste en intercambios comerciales para lograr una complementariedad entre estos. Por ejemplo el 32% de las importaciones de Colombia a Rusia se compone de flores, el 14% de café, el 15% de congelados de carne de bovino, un 6.6% de briquetas de Carbón, entre otros productos. Y Rusia exporta a Colombia 18% de Abonos Potásicos, 12% de fertilizantes nitrogenados, 26% de petróleo crudo, 5% de hierro laminado en caliente, entre otros productos.

Con las anteriores cifras no solo demostramos la complementariedad que existe entre estos países a nivel comercial, sino también representa una ventaja para Pinturas EAN en términos de experiencia al momento de exportar productos. Lo anterior, puesto que al existir intercambios comerciales previos entre estos países, facilita tener una noción del proceso en cuanto a documentos, opciones de transporte, seguros y todos aquellos factores que tiene un alto grado de importancia al momento de realizar una exportación exitosa.

Por otra parte, de acuerdo con el OEC (s.f.) Rusia es el 25° país importador más grande del mundo, además de esto, en el 2017 las importaciones en Rusia crecieron en un 21,6% (2018) y en Colombia, según El Espectador (2018), en el 2017 las exportaciones crecieron en un 19,6% y de acuerdo con estadísticas del DANE, las importaciones en el 2018 han presentado una variación del 16,2% con respecto al 2017, lo que señala que también han ido creciendo considerablemente. Esto indica que ambos países han progresado paulatinamente en cada ámbito, lo que nos da perspectivas positivas que se lleve a cabo una exportación exitosa desde Colombia a Rusia.

En tercer lugar, en el 2010 el intercambio comercial entre América Latina y Rusia fue muy exitoso al alcanzar los 10.800 millones de dólares, de los cuales, 2.000 millones correspondían a la Comunidad Andina, donde por supuesto Colombia está incluida. Esto demuestra dos aspectos a tener en cuenta (RT Rusopedia, 2010). Primero, las importaciones en Rusia han tenido una buena acogida de parte de países latinoamericanos, lo que nos motiva de manera positiva a exportar a este país.

De la misma manera, proyectos gubernamentales como infraestructuras masivas, el cual ha sido establecido por el Ministerio de Desarrollo Económico ruso. No sólo desean enfocarse en la mejora de infraestructura en términos de construcción de edificios, sino también en materia viaria (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, 2017). Lo anterior es una ventaja para nuestro proyecto de exportación, ya que esto puede incrementar la demanda de pinturas y barnices en el país y por lo tanto tener más oportunidades de aceptación y éxito en dicho territorio.

De acuerdo con SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) (2018), Rusia es uno de los países que más importa pinturas y barnices, y debido a su alto poder adquisitivo (Portafolio, 2011), es un país con un mercado potencial que Colombia puede aprovechar para exportar allí dicho producto.

4.2. Competencia

Pinturas Sapolin: “Soluciones de recubrimientos al sector industrial y doméstico. Aportamos al medio ambiente produciendo pinturas ecológicas, sin metales pesados, con bajo olor y excelente rendimiento” (Fierros, 2018) Nivel Nacional.

Pintucolor: “Compañía de pinturas líder desde Centroamérica hasta la región Andina, reconocida por tener las marcas preferidas por los consumidores, un contacto cercano con el mercado y un crecimiento superior al promedio de la industria” (Pintuco, 2018) Nivel Internacional.

Libert paints, empresa de pinturas en Gent, Bélgica, creada hace 140 años, siendo líder indiscutible en ventas de pinturas del país.

Aike pinturas, empresa #1 en argentina, con una trayectoria de hace 35 años, líderes en tecnología para la implementación de pinturas.

Impuls llc, compañía rusa creada hace ya 10 años, enfocada en producción de material de construcción, en industrialización, además pinturas, aunque no se especializan en un producto específico.

4.3. Preferencias arancelarias

Rusia posee un arancel a productos finalizados del 15% y a productos agrícolas del 20%, se han comprometido a ejercer todas las normas de la OMC, incluyendo un arancel promedio del 7,8% para los bienes.

HS Code	Name of a position	Additional unit of measurements	The rate of the import customs duty (in percentage of customs cost or in EURO)
3209000000	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium	-	-
3209100000	-Based on acrylic or vinyl polymers:	-	-
3209100001	-For industrial assembly of motor vehicles of headings 8701 -8705, their components and aggregates <S>	-	0
3209100009	-Other	-	15
3209900000	-Other	-	15

(Rusimpex.ru, 2016)

4.4. Disponibilidad de transporte

Rusia es el país más grande el mundo con una superficie de 17.075.200 km² y limita con un total de 16 países, contando con varias fronteras. Por otra parte, la red de carreteras es de 933.000 km y cuenta con ferrovías de 87.157 km, el tren transiberiano de 9.288 km conecta Rusia europea con provincias del Oriente ruso, Mongolia, República Popular China y Corea del Norte.

Desde Colombia, el transporte marítimo es el más empleado en el comercio entre Colombia/Rusia; debido a que Rusia cuenta con más de 40 puertos y subpuertos de comercio que funcionan como vías de acceso, los puertos

más importantes están ubicados en Novorossiysk, San Petersburgo y Kaliningrado. El tiempo promedio de tránsito está entre 22 y 37 días. Los puertos desde Colombia están en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

El acceso a Rusia también puede darse por vía aérea. Rusia tiene alrededor de 1.260 aeropuertos, lo más importantes están en Moscú y San Petersburgo. La mayoría de movilización de carga se hace por medio de conexiones en Europa.

Fuente: http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_rusia_2014.pdf

4.5. Exigencias de entrada

COLOMBIA- RUSIA

Los documentos esenciales con los cuales la exportación se hace válida para entrada a Bélgica son:

- Escritura de la empresa importadora;
- Tarjeta de registro del importador en el organismo estatal de estadísticas con el código de empresa;
- Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador;
- Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en divisa;
- Contrato de importación con traducción al ruso. El contacto debe tener visto bueno de los departamentos de control monetario y del valor

declarado de la

Aduana local:

- Documento de despacho: Bill of Lading y/o CMR;
- Factura–Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar;
- Póliza de Seguro;
- Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana;
- Carnet de Identidad del representante del importador

COLOMBIA- BÉLGICA

Los documentos esenciales con los cuales la exportación se hace válida para entrada a Bélgica son:

- 3 facturas comerciales, las cuales deben contener una explicación detallada de los bienes.
- Para tipo de embalaje con madera con el fin de evitar el riesgo de dispersión de plagas, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.

COLOMBIA- ARGENTINA

Los documentos esenciales con los cuales la exportación se hace válida para entrada a Argentina son:

- Cuatro (4) Facturas comerciales, certificadas por la cámara de comercio del país de origen y legalizadas por el consulado, conteniendo: el valor total de la factura convertido a ARS, también se debe aplicar conversión al precio FOB del envío, más los cargos adicionales y la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura, son fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente a pagarse. Declaró en igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios.”
- 4 listas de empaque, conteniendo información detallada del paquete (números, cantidades, peso bruto y neto) con la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta nota de empaque, son el fiel reflejo de la verdad y el detalle indicado corresponde al contenido real”.
Licencia de importación para ciertos bienes

4.6. Tamaño y crecimiento económico del mercado y sector

Importaciones del producto en Rusia bajo partida arancelaria No. 3209:

Unidad de Medida	Valor Importado en 2013	Valor Importado en 2014	Valor Importado en 2015	Valor Importado en 2016	Valor Importado en 2017
------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Miles de Dólares USD	189.051	176.691	126.037	124.519	138.142
Toneladas	65.834	61.715	50.381	48.013	53.326

Fuente: Creación Propia.

Esta tabla nos demuestra las importaciones en el sector de pinturas, más específicamente en el que aspiramos a entrar, nos revela datos positivos en el mercado y en las importaciones anuales. Por lo que, como conclusión podemos decir que, el sector se encuentra estable, pero con tendencias al alza desde el año 2016.

Balanza Comercial de bienes y servicios (US\$ a precios actuales)

Fuente: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.CD?locations=RU>

Ahora, para analizar el mercado nacional tenemos la anterior gráfica, la cual demuestra el resultado de la balanza comercial de Rusia, en la que después de realizar la deducción de las importaciones a las exportaciones, nos da como diferencia 84 mil millones de dólares a 2017 que al compararlos con los 66 mil millones del 2016, claramente evidencia un elevado crecimiento que otorga mayores recursos para el país ruso, además de incrementar la economía y el desarrollo local.

4.7. Ciudad objetivo

Características demográficas, sociales y económicas

En primer lugar encontramos que en Moscú hay 12,1 millones de habitantes (Study in russia Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia, 2015). Y en San Petersburgo hay 6,9 millones de habitantes a fecha de 2016 (Russia Beyond, 2017).

En segundo lugar tenemos que Moscú y San Petersburgo son las ciudades con los salarios más altos. Esto se demuestra en la siguiente tabla:

	Moscú	San Petersburgo	Ciudades industriales	Zonas rurales
Salario medio	800-1000 dólares	400-700 dólares	300-400 dólares	200 dólares

Fuente: RT RUSOPEDIA, 2010

De acuerdo con RT RUSOPEDIA (2010), los salarios medios en Rusia a diciembre del 2009 llegaban a 23.827 rublos, que en dólares americanos equivalen a 795 USD aproximadamente. Si relacionamos estos datos con la tabla anterior, podemos observar que en Moscú se supera esta media, y en San Petersburgo por 95 USD se está debajo de la media.

Por otra parte, en el 2010 las profesiones de albañiles, plomeros y vendedores, estaban dentro de las más demandadas en Moscú (RT RUSOPEDIA, 2010) Lo que puede indicar que la demanda laboral es próspera y por ende, hay una alta demanda de todos los materiales relacionados con esta profesión.

En este apartado podemos concluir que debido a las cifras demográficas, el poder adquisitivo y los índices de profesiones de las dos ciudades, Moscú posee un mayor potencial en el mercado de construcción y por lo tanto su demanda de materias como pinturas y barnices puede llegar a ser mayor que en San Petersburgo.

Proyectos de construcción

Según el diario económico español Expansión (2018), Moscú ocupa una posición dominante en el mercado inmobiliario. El mercado de vivienda es uno de los más dinámicos de mundo, incluso con tres veces más de apartamentos nuevos que Nueva York. De la misma manera y según datos brindados por CBRE, citados en el diario Expansión (2018), para el 2015 se otorgaron 3,8 millones de metros cuadrados nuevos de apartamentos, lo que representa tres veces la oferta de Nueva York en 2014. Además de esto, debido a la alta demanda de oficinas, se prevé la entrega de 195.000 metros cuadrados para el sector retail y así muchas tiendas puedan ubicarse en estos espacios. Finalmente, se encuentra que en su conjunto, en el 2017 el mercado de obra nueva de lujo movió casi 500 millones de euros.

Con lo anterior, se pretende demostrar que Moscú sería la ciudad predilecta para importar pinturas y barnices, debido a la alta demanda que se podría generar por el mercado inmobiliario, al poseer nuevos espacios para construcciones de residencias y espacios comerciales.

Por otra parte, según Archdaily (2018), en Moscú se ha aprobado un proyecto, cuyo nombre aún no se ha decidido, es bastante ambicioso en materia de construcción. Este proyecto consiste en construir un edificio residencial de 404 metros de altura, 109 pisos, que se convertirá en el edificio más alto de la ciudad después de “Russia Tower”.

En adición a lo anterior, también se encuentra el proyecto “Russia Tower”, que será un edificio de con 600 metros de altura y 118 plantas ocupadas. Dicho edificio será de uso mixto, es decir,

donde se encontrarán oficinas, un hotel, comercios y apartamentos con jardines privados (Foster+Partners, 2018).

De los dos anteriores proyectos, podemos identificar que el mercado de construcción en Moscú, puede ser una gran oportunidad para la demanda del producto de Pinturas EAN “pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos”, puesto que este tipo de pintura hace parte del material que se necesita para llevar a cabo las construcciones, por lo cual gracias a estos dos proyectos nuestras expectativas de consumo y ventas son positivas.

De la misma manera, encontramos que en Moscú se organiza concurso como el “*Living Environment Forum: All About Housing*”, que es una competencia internacional relacionada con el concepto de vivienda estándar y desarrollo urbano. O también, eventos como el “*Moscow Urban Forum*” o Foro Urbano de Moscú, el cual es un foro anual donde se reúnen renombrados arquitectos, alcaldes, urbanistas y todo aquello público relacionado con las construcciones, para conversar y establecer estrategias a los principales desafíos de la metrópolis (Foster+Partners, 2018). Con esto se demuestra que ya un mercado en materia de construcción potencial en Moscú, no solo de consumo, sino también de oferta. Además que se resalta un alto interés a nivel nacional por el tema de los inmobiliarios y su progreso.

5. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO

5.1. Oportunidades

Las tensiones ocurridas entre Rusia y la Unión europea, pueden abrir alternativas de mercado a Rusia, una de estas alternativas, sería la intención de iniciar relaciones comerciales con Colombia, por otro lado, se conoce a Rusia como el país más extenso del mundo, con una población de 146.450.019 habitantes, siendo el principal motivo, por parte de nuestra empresa, de llegar a un mercado con gran cantidad de compradores potenciales, sin contar además de que Rusia es uno de los países BRICS, término acuñado a países emergentes, con posibilidades de convertirse en las nuevas potencias mundiales.

5.2. Amenazas

Los flujos de ingresos de la Federación Rusa, han caído significativamente desde el 2014, principalmente debido al conflicto con Ucrania y posteriormente con la Unión Europea. La incertidumbre en el país crea una falta de estabilidad en la región, al no saber el devenir del país. Otra dificultad a tener en cuenta, es la falta de regulación y estricticidad a la propiedad intelectual junto con legislaciones contradictorias, además de una fuerte caída en la inversión extranjera directa.

6. RIESGOS DEL PAÍS OBJETO DE EXPORTACIÓN

Los bajos precios del petróleo produjeron una desaceleración económica durante 2014-2016 en Rusia, sumando a esto, están las las sanciones económicas estadounidenses y europeas que se le impusieron al país, las cuales siguen vigentes. Sin embargo, a las política fiscal y monetaria implantada, Rusia ha logrado mantenerse a flote económicamente. Por otra parte, Rusia hace parte de dos bloques comerciales regionales: APEC y EAEU. Además, es parte de la OEA y OMC.

Debido al aumento de los precios del petróleo, se ha dado un aumento en la moneda rusa, bajando los precios de la importación de los bienes de capital. Estos factores han llevado a que se mantengan y aumenten las restricciones económicas; siendo influenciadas por las sanciones económicas impuestas desde 2014 a Rusia. Estas sanciones afectan en mayor porcentaje a la industria del petróleo y el gas en alta mar, afectando por consiguiente el sector financiero. Sin embargo, la economía ha tenido un crecimiento evidenciado en la caída de la tasa de inflación y el fortalecimiento del rublo.

Fuente: <https://globaledge.msu.edu/countries/russia/risk>

Este indicador nos permite saber que tan seguro es realizar negocios en un país determinado, se califica A1 cuando son de muy bajo riesgo y E cuando son de muy alto riesgo. Rusia se encuentra en un riesgo aceptable B, lo que significa que a pesar de que el riesgo es moderado, existe una posibilidad tanto para el éxito como para el fracaso del negocio, eso dependerá de

nuestras habilidades para lograr un buen acuerdo que satisfaga las dos partes y nos asegure un cliente al que exportar en un futuro.

7. COMERCIO BILATERAL

7.1. Relaciones comerciales Colombia - XXX

El 18 de octubre de 1995 se suscribe el acuerdo comercial entre Colombia y la Federación Rusa incorporado a la legislación nacional mediante Ley 221 de 1997, con el cual los dos países se otorgan tratamiento de Nación más Favorecida y se estimula el intercambio comercial.

7.1.1. Tablas y/o diagramas exportaciones e importaciones

(Atlas Complexity, 2017)

< 2015

What does Colombia export to Rusia? (2016)

TOTAL: \$85.5M

(Atlas Complexity, 2017)

7.1.2. Balanza comercial bilateral

Exportaciones	miles US \$	Partic. %
Flores	67.160	59,0
Café	14.605	12,8
Productos De Café	9.348	8,2
Demás Agropecuario	7.589	6,7
Química Básica	4.168	3,7
Resto	11.021	9,7
Total exportado a Rusia (FOB)	113.892	100,0
Importaciones	miles US \$	Partic. %
Química Básica	179.929	44,5
Metalurgia	131.977	32,7
Maquinaria Y Equipo	87.186	21,6
Plásticos	2.370	0,6
Otros Mineros	1.208	0,3
Resto	1.498	0,4
Total importado desde Rusia (CIF)	404.168	100,0
Importaciones (FOB)	368.663	
Balanza comercial (FOB)	-254.771	

Fuente: DANE

8. POTENCIAL Y REQUISITOS DEL PRODUCTO

8.1 Tratamiento arancelario

Las pinturas y barnices bajo la subpartida arancelaria 3209.10.00.00: Pinturas y barnices (incluidos los esmaltes y lacas) a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio acuoso tiene un gravamen del 0%, debido al mecanismo de la Nación Más Favorecida de la OMC, -de la cual hacen parte tanto Colombia como Rusia- según datos proporcionados y actualizados al 2017 por el

Institute Trade Centre (MAcMap). Se aplica dicho mecanismo ya que los países no tienen ningún Tratado de Libre Comercio preferencial. Sin embargo, se aplica la tarifa del IVA que para este producto es del 20% sobre el valor total de la mercancía y no se aplica impuesto al consumo ya que no está comprendido dentro de los productos sujetos a este. De acuerdo al Portal Santander Trade, Rusia administra sus aranceles e impuestos de la siguiente manera:

- Los productos cuyo valor CIF es inferior a 5000 rublos están exentos de derechos aduaneros y de IVA.
- Su arancel promedio es de 7,8% de acuerdo a las disposiciones dictadas por la OMC, excepto a productos agrícolas.
- Los productos finalizados tienen un arancel del 15%, los alimenticios de 20%.
- Sus liquidaciones se realizan en término CIF, de acuerdo a disposiciones de la OMC.
- Para autorizar el paso de la mercancía se debe presentar el certificado de pago de los gastos derivados del proceso de aduana.

Aranceles aplicados por **Federación de Rusia**

Producto: 3209100001 - Pinturas, barnices y esmaltes (incluso los esmaltes y las lacas) a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales modificados químicamente, dispersos o disueltos en un medio acuoso: a base de polímeros acrílicos o vinílicos: Para el montaje industrial de vehículos a motor de las partidas 87.01 - 87.05 , sus unidades y maquinaria5)

Socio: **Colombia**

Fuente de datos: **ITC (MAcMap)**

Año: **2017**

Nomenclatura: **HS Rev.2017**

Metodología EAV: **EAV basado en los Perfiles arancelarios en el mundo (PAM)**

Nueva búsqueda

Modificar búsqueda

Régimen arancelario	Arancel aplicado (como reportado)	Arancel aplicado (convertido)	Arancel equivalente ad valorem total
Derechos NMF (aplicados)	0%	0%	0%

Tamaño de la página: 50

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

Nueva búsqueda

Modificar búsqueda

Fuente:

<http://www.macmap.org/QuickSearch/FindTariff/FindTariffResults.aspx?product=320910001&country=643&partner=170&year=2017&source=1|ITC&AVE=1>

8.2 Cupos

De acuerdo a la información expedida por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en asociación con ProColombia, existen ciertos tipos de Cuotas de importación para acceder al mercado ruso. Estas son aplicadas exclusivamente para el azúcar crudo, lo que quiere decir que nuestro producto bajo la partida 3209 no tiene ninguna limitación al momento de realizar el proceso de importación.

8.3 Licencias

De acuerdo con Santander TradePortal (2018), Rusia posee un sistema de licencias específico que va dirigido a productos como pesticidas, joyas, metales preciosos, etc., los cuales representan un 3% del total de las mercancías importadas.

De acuerdo a la información brindada, concluimos que para el producto “pinturas y barnices”, no se requieren licencias para su importación a Rusia.

8.4 Documentación para la exportación e importación del producto

Documentos para la exportación

De acuerdo con Santander Trade Portal (2018), los documentos que se requieren para una exportación son los siguientes:

- Documento Único Administrativo (DUA)
- Factura comercial (por triplicado) redactada en inglés o ruso. Debe contener los apartados habituales y también precisar el número de terminal aduanera.
- Certificado fitosanitario: necesario para frutas, verduras, semillas y demás vegetales. Es expedido por el servicio regional de protección de vegetales (en este caso no aplica).
- Certificado sanitario: necesario para la carne, expedido por la dirección departamental de servicios veterinarios (En este caso no aplica).
- Certificado de conformidad con las normas rusas (GOST-R): es necesario para los productos que puedan constituir un peligro para la salud o el medio ambiente (productos alimentarios, productos químicos, bienes de consumo, etc.).
- Documentos de transporte
- Lista de empaque
- Certificado de origen

(Ver Anexos)

Documentos del importador a la aduana local.

- Declaración de Aduana (GTD) impresa y en medio de almacenamiento. (Formulario que describe en forma codificada toda la información de la mercancía.

- Tarjeta de registro del importador, dentro del organismo estatal de estadísticas con el respectivo código de la empresa.
 - Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador.
 - Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en pesos colombianos.
 - Contrato de importación con traducción al ruso. Debe tener visto bueno de los departamentos de control monetario y del valor declarado de la Aduana local.
 - Documento de despacho: Conocimiento de embarque y/o CMR;
 - Factura-Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar. (Se trata de un documento que especifica los detalles de una futura factura definitiva)
 - Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos. (es un conjunto de estándares internacionales de la comunidad de estados independientes”)
 - "Pasaporte" de la operación - documento emitido por el Banco del importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación de importación.
 - Declaración del valor de aduana - documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos.
 - Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la Aduana local, con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos fondos.
 - Certificado de Origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias.
 - Póliza de Seguro.
 - Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana.
 - Carnet de Identidad del representante del importador, o persona autorizada por este.
- (Procolombia, 2016)

9. CONDICIONES DE ACCESO

El Servicio Federal de Aduana bajo el cargo del Ministerio de Finanzas del país, que se encarga del control y supervisión de aduanas, control fitosanitario, inspección de documentos, entre otros. Por otra parte, el etiquetado de los productos es esencial que se presente en el idioma ruso y los aranceles para el producto corresponden al 15%, sujeto a un IVA del 20% y la tasa de formalización aduanera.

La mayoría de productos deben estar obligatoriamente sujetos a la certificación Gosstandart, el cual es válido hasta por tres años. Los certificados que se deben tener en cuenta a la hora de exportar el producto son:

- Certificado para materiales de construcción

Se debe presentar la declaración de aduanas rusa para todas las mercancías importadas y se debe presentar una declaración comercial que debe contener los siguientes documentos:

- Documento único administrativo
- Factura comercial
- Documento de transporte
- Certificado de conformidad con normas rusas (GOST-R)

10. REQUERIMIENTOS DEL MERCADO Y COMPRADOR

10.1. Oportunidades y tendencias del mercado

Importaciones del producto en Rusia bajo partida arancelaria No. 3209:

Unidad de Medida	Valor Importado en 2013	Valor Importado en 2014	Valor Importado en 2015	Valor Importado en 2016	Valor Importado en 2017
Miles de Dólares USD	189.051	176.691	126.037	124.519	138.142
Toneladas	65.834	61.715	50.381	48.013	53.326

Fuente: Creación Propia.

Teniendo como base la tabla anterior, deducimos que la oportunidad de negocio es buena dentro de los valores registrados, ya que Colombia como país exportador al día de hoy no hace parte de sus países proveedores. Por lo que nos brinda una ventaja frente a nuestro mercado local y a nuestro mercado objetivo, puesto que al no ser tan altas las importaciones no tenemos gran competencia por lado de terceros sino que al contrario, podemos establecer un vínculo entre Colombia-Rusia al ser la primera empresa nacional que exporte en este año. Por el lado de la tendencia del mercado, podemos decir que se encuentra en una constante con pequeñas fluctuaciones que no alteran en demasía los valores, por consiguiente podemos aspirar a establecer una relación duradera con nuestros clientes, teniendo en cuenta siempre la calidad y el costo de nuestros productos.

Las Aduanas rusas, en cuanto a las condiciones de empaqueo, diseños y demás piden que la información del producto sea específica y que los requisitos de etiquetado y marcado adicionales se realicen bajo los parámetros indicados en los Reglamentos Técnicos, que son los armonizados por todos los miembros de la Unión Económica Euroasiática. Cabe tener en cuenta que las etiquetas deben estar en un idioma entendible para todo el público, por lo que se establece el ruso como el idioma predeterminado.

11. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

11.1. Logística internacional

11.1. Rutas y tarifas para exportar

Transporte aéreo

**Sistema de Información Comercial
Logística de Exportación
Reporte de Rutas de Transporte Aéreo**

Pais Origen: Colombia
Pais Destino: Rusia

Punto Embarque: TODOS
Punto Desembarque: TODOS

Comercializador	Aerolínea	Punto de Embarque	Punto de Desembarque	Conexiones	Frecuencia	# Vuelos	Equipo	Clase	Observaciones	Fecha Actualización
Intercargolog	British airways	Bogota	Moscu	Londres - Reino Unido	LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO	1	B 767	F		01/04/2016
Intercargolog	British airways	Bogota	San petersburg	Miami - Estados Unidos, Londres - Reino Unido	LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO	1	B 767	F		01/04/2016
Cargo link s.a	Cargolux	Barranquilla	Moscu	Luxemburgo - Luxemburgo, Frankfurt - Alemania	VI, DO	1	B 747-400	F		01/04/2016
Cargo link s.a	Cargolux	Bogota	Moscu	Luxemburgo - Luxemburgo, Frankfurt - Alemania	VI, DO	1	B 747-400	F		01/04/2016
Cargo link s.a	Cargolux	Call	Moscu	Luxemburgo - Luxemburgo, Frankfurt - Alemania	VI, DO	1	B 747-400	F		01/04/2016
Cargo link s.a	Cargolux	Medellin	Moscu	Luxemburgo - Luxemburgo, Frankfurt - Alemania	VI, DO	1	B 747-400	F		01/04/2016
CENTURION AIR CARGO COLOMBIA	Centurion	Bogota	Kaliningrad	Miami - Estados Unidos	MA, MI, JU, VI, SA, DO	2	DC 10-30	F		01/04/2016
CENTURION AIR CARGO COLOMBIA	Centurion	Bogota	Moscu	Miami - Estados Unidos	MA, MI, JU, VI, SA, DO	2	DC 10-30	F		01/04/2016
CENTURION AIR CARGO COLOMBIA	Centurion	Bogota	San petersburgo	Miami - Estados Unidos	MA, MI, JU, VI, SA, DO	2	DC 10-30	F		01/04/2016
DELTA AIRLINES	Delta airlines	Bogota	Moscu	Atlanta - Estados Unidos	LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO	1	B 737-700	P		01/04/2016
Crol cargo sas	Singapore airlines	Bogota	Moscu	Los angeles - Estados Unidos, Singapur - Singapur	MI, SA	1	B 767	F		01/04/2016

Fuente: Procolombia, s.f

La tabla anterior nos muestra las posibilidades que tenemos en cuanto a las rutas por transporte aéreo, para realizar la importación del producto de Pinturas EAN. En ese orden de ideas, se ha determinado que las aerolíneas British Airways, sería la más óptima para realizar la exportación. Lo anterior, ya que el punto de embarque es la ciudad de Bogotá y el desembarque es en Moscú, que finalmente es la ciudad donde se comercializará el producto.

World Freight Rates

2. SELECCION DE UBICACION

3. SELECCIONAR CARGA

×

×

Precio Actual Del Mercado
\$172.47 – \$190.62

Fuente: World Freight Rates, 2013

2. SELECCION DE UBICACION	3. SELECCIONAR CARGA
Bogota - El Nuevo Dorado International A	26
St. Petersburg (Leningrad) - Pulkovo, Rus	kg / Cm
Mercancia en General	15 x 120 x 100
\$1,000	

Precio Actual Del Mercado
\$172.47 – \$190.62

Fuente: World Freight Rates, 2013

En cuanto al transporte marítimo, tenemos que el transporte de Bogotá hasta el aeropuerto de Moscú, como el de San Petersburgo, cuestan lo mismo. Por lo cual, en caso de escoger este transporte, sería más conveniente llevar la mercancía de Cartagena a Moscú, ya que Moscú es el consumidor final.

Sistema de Información Comercial
Logística de Exportación
Reporte de Rutas de Transporte Marítimo

País Origen: Colombia
País Destino: Rusia

Punto Embarque: TODOS
Punto Desembarque: TODOS

Agente Comercial	Línea Marítima	Punto de Embarque	Punto de Desembarque	Conexiones	Frec. (Días)	Tiempo Tránsito (Días)	Tipo de Carga	Observaciones	Fecha Actualización
Cma-cgm colombia	Cma-Cgm	Cartagena	Vostochniy	Directo	7	14	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016
Hamburg sud colombia ltda	Hamburg sud	Barranquilla	San petersburgo	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania	7	25	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hamburg sud colombia ltda	Hamburg sud	Buenaventura	San petersburgo	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania	7	24	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hamburg sud colombia ltda	Hamburg sud	Cartagena	San petersburgo	Hamburgo - Alemania	7	20	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Barranquilla	Moscu	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania, Kotka - Finlandia	7	29	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Barranquilla	San petersburgo	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania	7	25	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Buenaventura	Moscu	Callao - Perú, Hamburgo - Alemania, Kotka - Finlandia	7	37	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Buenaventura	San petersburgo	Callao - Perú, Hamburgo - Alemania	7	34	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Cartagena	Moscu	Hamburgo - Alemania, San petersburgo - Rusia	7	29	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Cartagena	San petersburgo	Hamburgo - Alemania	7	21	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016
Maersk - line colombia s.a.	Maersk line	Barranquilla	San petersburgo	Manzanillo - Panamá	7	34	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Maersk - line colombia s.a.	Maersk line	Buenaventura	San petersburgo	Balboa - Panamá	7	28	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Maersk - line colombia s.a.	Maersk line	Cartagena	San petersburgo	Manzanillo - Panamá	7	33	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Maersk - line colombia s.a.	Maersk line	Santa marta	San petersburgo	Directo	7	22	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC		01/04/2016
Mediterranean shipping co.col. s.a.	Mediterranean shipping co. (MSC)	Cartagena	San petersburg	Cristobal - Panamá, Amberes - antwerp - Bélgica	7	24	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		30/10/2017
Mediterranean shipping co.col. s.a.	Mediterranean shipping co. (MSC)	Cartagena	San petersburgo	Cristobal - Panamá	7	24	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016
Agencia Marítima Transmares S.A.S	Zim container service	Barranquilla	Novorossiysk	Caucedo - República Dominicana, Haifa - Israel	7	45	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016
Agencia Marítima Transmares S.A.S	Zim container service	Cartagena	Novorossiysk	Caucedo - República Dominicana, Haifa - Israel	7	45	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC		01/04/2016

Fuente: Procolombia, s.f

En cuanto al transporte marítimo, tenemos que la opción más óptima es Hamburg Sud, debido a que el tiempo de tránsito es de 20 días, que es el menor tiempo a comparación de las otras opciones.

2. SELECCION DE UBICACION

Buenaventura, Colombia

St Petersburg, Russia

Materiales de construcción

Before entering the Commodity Value, please select the Load Type of either FCL or LCL.

\$1,000

3. SELECCIONAR CARGA

FCL

Tipo de Contenedor 20 Pies

LCL

Refrigerados

Precio Actual Del Mercado

\$3,912.19 – \$4,324.00

Fuente: World Freight Rates, 2013

Cotización 2:

2. SELECCION DE UBICACION

Cartagena, Colombia

St Petersburg, Russia

Materiales de construcción

Before entering the Commodity Value, please select the Load Type of either FCL or LCL.

\$1,000

3. SELECCIONAR CARGA

FCL

Tipo de Contenedor 20 Pies

LCL

Refrigerados

Precio Actual Del Mercado

\$2,336.07 – \$2,581.97

Fuente: World Freight Rates, 2013

Teniendo en cuenta que manejaremos un contenedor de 20' y que nuestro producto es general, podemos observar que es más económico exportar desde el puerto de Cartagena hasta San Petersburgo que desde el puerto de Buenaventura.

Multimodal

2. SELECCION DE UBICACION

Internacional

Saint Petersburg, FL

Moscow, KS

Equipos de construcción

\$1,000

3. SELECCIONAR CARGA

FTL

Auto_Portador

20 Pies

LTL

vagón Plataforma

Refrigerados

Precio Actual Del Mercado

\$612.18 – \$676.62

Fuente: World Freight Rates, 2013

	CIUDAD	ARMENIA	B/QUILLA	BOGOTA	B/MANGA	B/TURA	CALI	C/GENA
ORIGEN	BOGOTA	51.965	73.406	-	55.431	65.249	63.532	73.406

Fuente: Fenalce, 2016

Opción 1:

Vía terrestre de Bogotá a Cartagena. Luego, transporte marítimo hasta San Petersburgo y de allí, vía férrea hasta Moscú.

Multimodal				
	Bogotá - Cartagena	Marítimo hasta San Petersbutgo	San Petersburg - Moscú	TOTAL TRANSPORTE MULTIMODAL
Opción 1	\$ 73.406	\$ 7.809.168	\$ 2.047.587	\$ 9.930.161

Fuente: Propia

Opción 2:

Vía terrestre de Bogotá a Buenaventura. Luego de Buenaventura a San Petersburgo vía marítima y finalmente vía férrea hasta Moscú.

Multimodal				
	Bogotá - Buenaventura	Marítimo hasta San Petersbutgo	San Petersburg - Moscú	TOTAL TRANSPORTE MULTIMODAL
Opción 2	\$ 65.249	\$ 13.108.183	\$ 2.047.587	\$ 15.221.019

Fuente: Propia

Opción 3:

Vía terrestre de Bogotá a Cartagena. Luego de Buenaventura a San Petersburgo vía marítima.

Multimodal				
	Bogotá - Cartagena	Marítimo hasta San Petersbutgo	San Petersburg - Moscú	TOTAL TRANSPORTE MULTIMODAL
Opción 3	\$ 73.406	\$ 7.809.168	-	\$ 7.882.574

Fuente: Propia

Con lo anterior, se determina que por economía, en caso de la modalidad multimodal, la opción que más le favorece a Pinturas EAN es la opción 3.

11.2. Perfil logístico de la exportación país de origen - país destino

La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras de 933.000 Km y un extenso sistema ferroviario. Durante el primer semestre de 2017, se exportaron a Rusia 20.678 toneladas, que corresponden a US\$ 46,9 millones en valor FOB. (Procolombia, 2016)

Entre los documentos necesarios, se deben incluir tres facturas comerciales, las cuales deben ser firmadas por el vendedor y el comprador, además de información sobre peso neto y bruto, junto con los costos de transporte, declaración de un representante comercial en Rusia, y por último, una licencia de importación y lista de empaque.

La Federación Rusa, es un país ubicado al oriente de Europa y al norte de Asia, cuenta con una superficie total de 17.098.242 Km², siendo el país más grande del mundo, en el 2016 Colombia exportó a Rusia por vía aérea en \$29.212.586 de dólares americanos y por vía marítima una cifra de \$43.868.813, ambas cifras en valor FOB.

Índice de desempeño de Rusia en la logística

LPI	Puntaje	Puesto
	3,63	29
Aspectos evaluados		
Eficiencia aduanera	3,42	28
Calidad de la infraestructura	3,57	27
Competitividad de transporte internacional de carga	3,49	31
Competencia y calidad en los servicios logísticos	3,49	30
Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos	3,68	27
Puntualidad en el transporte de carga	4,14	17

Fuente: The World Bank 2016.

El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño

El tipo de transporte más usado a Rusia es el medio marítimo, el cual cuenta con, 63 puertos situados en 12 mares de tres océanos y el Mar Caspio. Los puertos más usados son: Azov Sea Port, San Petersburgo, Vladivostok, Kaliningrado, Murmansk, Novorossiysk y Primorsk. No se pueden enviar mercancías de manera directa, toca con escalas en los siguientes países:

Alemania, Países Bajos, Malta, Rusia y Corea del Sur.

Tabla de desempeño logístico: (The world bank, 2015)

Rusia posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 1.260 aeropuertos, de los cuales 620 operan en pistas sin pavimentar y tan solo 593 aeropuertos tienen pistas pavimentadas y las más importantes son Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo, y el Pulkovo en San Petersburgo, donde las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Polonia y Singapur (Procolombia, 2016).

11.2. Aspectos logísticos para la exportación de perecederos

11.2.1. Entidades reguladoras del proceso de logística para la exportación

El Sistema de Comercio Exterior en Colombia está integrado por:

- Entidades determinantes: presidencia de la república, Conpes y el plan nacional de desarrollo.
- Entidades de la política económica y comercial: El ministerio de comercio industria y turismo, otros ministerios que hacen parte del CSCE, DNP, consejo marítimo y portuario, consejo nacional de estupefacientes, consejo nacional de normas y calidades.
- Entidades ejecutantes de la política comercial: DGCE, Bancoldex, Fiducoldex, Proexport, Dian, dependencias de los ministerios (ej.: invima, incoder, ica).
- Entidades de carácter mixto: Bancoldex, Fiducoldex, Fedecafé, IFI, Icontec, corferias, fondo de productividad y competitividad, red colombia compite y los comités asesores nacionales y regionales.

- Entidades de carácter privado: Conformadas por las personas naturales y jurídicas de carácter empresarial, que en desarrollo de su actividad realicen operaciones de comercio exterior o presten servicios relacionados con el mismo (gremios, Altex, UAP, SIAS, depósitos aduaneros, sociedades portuarias, empresas de carga, empresas de envíos urgentes, entre otras.(siicex,2017)

-*11.2.2. Recomendaciones logísticas

11.2.2.1. Temperaturas

Las pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos se deben mantener a más de 10°C y por debajo de los 300°C. Esto a razón de que bajo los 10°C el producto se seca y entre los 300°C y 400°C, se encuentra su punto de inflamabilidad. (Janices, A., 2014)

11.2.2.2. Empaques

Según información extraída de *Export.gov*, “el empaquetado debe cubrir las siguientes áreas:

- Reglas de Circulación del mercado
- Requerimientos de Seguridad
- Requisitos para el marcado de envases (cierres)” (*Export.gov*, 2018)

11.2.2.3. Mantenimiento del contenedor

Estas características de marcado del contenedor nos aseguran un control tanto en tránsito como desde fuera, ya que permite saber con exactitud el tipo de mercancía y países involucrados en el proceso. En cuanto a las condiciones de mantenimiento, se deben tener sus máximos de carga permitida, los precintos de seguridad y las debidas inspecciones que se debieron realizar al momento de elegir el contenedor, como las bisagras, soldaduras, baches, las

paredes, las puertas, el techo y el suelo.

11.2.2.4. Uso de etiquetas

Las etiquetas a usar dentro del mercado objetivo deben estar bajo los parámetros establecidos en los Reglamentos Técnicos (TR), que son armonizados como base para todos los miembros de la Unión Económica Euroasiática. Además que de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor 1992, en la que se estipula que toda la información de etiquetado debe estar en un idioma comprensible para todo el público, por lo que se establece el ruso como dicho idioma.

11.2.2.5 Uso de tecnología

Para facilitar el trámite de exportación en Colombia, podemos disponer de recursos tecnológicos como:

- **Procolombia:** Esta entidad posee un portal electrónico donde los usuarios pueden consultar información relacionada con los trámites para un proceso de exportaciones en Colombia y así llevar este proceso de manera exitosa (PROCOLOMBIA, 2018).
- **Legiscomex:** Es un sistema de inteligencia comercial empleado para gestionar y analizar de manera adecuada todo lo relacionado con comercio exterior. Esto con el fin de que el usuario pueda tomar las mejores decisiones en términos de negocios internacionales (LEGISCOMEX, 2017).
- **VUCE (Venta Única de Comercio Exterior):** Plataforma que permite que los usuarios obtengan las autorizaciones, permisos, certificaciones y vistos buenos para importaciones y exportaciones, pero de manera electrónica (PROCOLOMBIA, 2018).
- **ASDATI S.A.S Software y Asesoría Especializada Comercio Exterior:** Software de logística de importación con información acerca de los incoterms, formas de pago, puertos de embarque y todos aquellos datos que nos ayudan a establecer y realizar una importación de manera adecuada (ASDATI S.A.S., s.f.).
- **I-BUSINESS:** Aplicación de software de importaciones que se emplea para recibir apoyo en los procesos de nacionalización de mercancías ante la DIAN (synergysoft, (2013).

11.2.2.6. Alianzas para reducir costos

Para reducir costos y dependiendo del medio de transporte que se vaya a utilizar, podemos hacer alianzas con diversas empresas. De acuerdo con PROCOLOMBIA (2006), existen alianzas con empresas transportadoras que ofrecen un tratamiento tarifario preferencial para las empresas que requieren y hagan uso de sus servicios de transporte. Entre las empresas transportadoras tenemos:

Deprisa

Copa

DHL Express

Servientrega

TNT Express

Coordinadora

FedEx

UPS

4-72

Cabe aclarar, que las empresas que tendrán acceso a estos descuentos especialmente serán las Gerencias de Exportaciones, Inversión y empresas de Desarrollo Estratégico. Sin embargo no se descartan otro tipo de empresas. Por último, los descuentos que se ofrecen oscilan entre el 25% y 35% de tarifas plenas que aplican para envío de documentos, paquetes, exportaciones pequeñas y/o muestras sin valor comercial (2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta información podríamos tenerla en cuenta en caso de emplear una modalidad de transporte vía aérea o terrestre, por supuesto teniendo en cuenta el Incoterm a usar, el tamaño de la carga y contando con que estas empresas estén presentes en los países donde las requeramos. Con esto, podríamos lograr una reducción de costos de transporte y lograr una mayor ventaja económica a la establecida inicialmente.

Por otra parte, podemos hacer alianzas con aerolíneas como: Aerolínea del Caribe S.A., DHL y TCC. Y con Icontainers, kuehne-nagel, Agencia Marítima Transmares Colombia, entre otras.

11.3. Términos de negociación INCOTERMS 2010

11.2.1 Definición y justificación del INCOTERM adecuado

	Modo de Transporte	Empaque y Embalaje	Cargue	Transporte en país de origen	Aduana de Exportación	Manipulación en origen	Transporte Internacional	Seguro	Manipulación en destino	Aduana de Importación	Transporte en país de destino	Entrega al comprador
EXW C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FCA C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FAS Marítimo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOB Marítimo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CPT C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIP C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CFR Marítimo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIF Marítimo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DAT C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DAP C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DDP C.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

C.M. Cualquier Modo
 ● Vendedor
 ● Comprador

Fuente: INCOTERMS 2010 Cámara de Comercio Internacional

Para el siguiente análisis no se tendrán en cuenta los términos EXW, FOB, FAS y FCA. Debido a que la mercancía será transportada vía marítima, se evaluarán los términos CFR y CIF de acuerdo a los siguientes ítems:

11.2.1.1. Costos

En los dos términos, el exportador entrega la mercancía a bordo del buque del modo especificado, momento en el que se transfiere el riesgo al importador; además, el exportador designa y paga los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. Además, en los dos términos se paga: empaque y embalaje, carga, transporte en país de origen, aduana de importación y manipulación en origen.

En el término CIF el exportador se suscribe a una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. Si el comprador quiere un mayor porcentaje de protección se debe acordar con el exportador o hacer sus acuerdos extra.

11.2.1.2. Rutas y vías de acceso

Colombia cuenta con puertos en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Martha; por su parte, Rusia tiene puertos principales en San Petersburgo, Kaliningrado, Murmansk, Novorossiysk, entre otros. Sin embargo, desde la costa atlántica no se producen servicios directos, es decir, el transporte marítimo de las mercancías se da por medio de conexiones en diferentes países.

Agente Comercial	Línea Marítima	Punto de Embarque	Punto de Desembarque	Conexiones	Frec. (Días)	Tiempo Tránsito (Días)	Tipo de Carga
Hamburg sud colombia ltda	Hamburg sud	Cartagena	San petersburgo	Hamburgo - Alemania	7	20	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC
Hapag lloyd colombia ltda	Hapag lloyd	Cartagena	San petersburgo	Hamburgo - Alemania	7	21	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC
Maersk - line colombia s.a.	Maersk line	Cartagena	San petersburgo	Manzanillo - Panamá	7	33	CONT 20', CONT 40', CONT 40' HC
Mediterranean shipping co.col. s.a.	Mediterranean shipping co. (MSC)	Cartagena	San petersburgo	Cristobal - Panamá	7	24	CONT 20', CONT 40', CONT 40' R, CONT 40' HC

Fuente: <http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-transporte/maritimo/rutas>

11.2.1.4. Frecuencia de tránsito

La frecuencia de tránsito desde el puerto de barranquilla hasta el lugar destino, que es San Petersburgo es:

Desde el puerto de cartagena, y conexión, con rotterdam - países bajos, a San Petersburgo, toma un tiempo de 21 días de tránsito. Lo mismo con el puerto de Barranquilla, aunque con un tiempo de 25 días.

Puerto de Desembarque	Puerto de Embarque	Conexiones	Tiempo de Tránsito (Días)
San petersburgo	Cartagena	Rotterdam – Países Bajos	21
	Buenaventura	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania	25
	Barranquilla	Rotterdam – Países Bajos	25
	Santa marta	Cartagena - Colombia, Hamburgo - Alemania	24
Moscu	Cartagena	Hamburgo - Alemania, San Petersburgo - Rusia	32
	Buenaventura	Rotterdam – Países Bajos, San Petersburgo - Rusia	31
	Barranquilla	Cartagena - Colombia, Londres – Reino Unido, Hamburgo – Alemania, San Petersburgo - Rusia	40
	Santa marta	Cartagena - Colombia, Hamburgo – Alemania, San Petersburgo - Rusia	35

Fuente: Procolombia, 2016

11.2.1.5. Seguros

El término escogido es el mejor; ya que se enfoca principalmente en el transporte y seguros. Unas de las empresas facilitadoras de esta ayuda son: seguros Sura, Liberty seguros o Seguros Bolívar, con el aseguramiento desde la carga al transporte principal, hasta la descarga en el puerto de destino, además de ser las empresas aseguradoras más confiables del país.

11.2.1.6. Lugar de origen vs lugar de destino

Lugar de origen:

El puerto de origen está ubicado en Cartagena, Colombia, gestionado por la Autoridad portuaria cartagenera. El puerto de Cartagena es uno de los principales puertos del país

debido a su ubicación y eficiencia de infraestructura de transporte de carga tanto nacional como internacional, conectando con más de 700 puertos. El puerto ofrece servicios a cruceros, a la carga, logísticos y marítimos.

Fuente:

<https://www.puertocartagena.com/sites/default/files/styles/megamenu/public/subhome.jpg?itok=z0L9V6dW>

Lugar de destino:

El puerto de origen está ubicado en San Petersburgo, Rusia, administrado por la autoridad portuaria de San Petersburgo. Es uno de los puertos más importantes de Rusia y se encuentra dividido en tres diferentes zonas de carga: Bolshói Port, Kronstadt y Lomonósov.

Fuente: <http://freenews-es.tk/wp-content/uploads/2016/02/7d6efcadb462cf2e8ed7d8e51d3a1c17.jpg>

11.2.2. Identificación del transporte y nombre del puerto de llegada

País de origen: Colombia

País de Destino: Rusia

Agente Comercial: Mediterranean shipping co.col. s.a.

Línea Marítima: Mediterranean shipping co. (MSC)
Punto de Embarque: Cartagena
Punto de Desembarque: San Petersburgo
Conexiones: Cristóbal - Panamá, Amberes - antwerp - Bélgica
Frec. (Días): 7
Tiempo Tránsito (Días): 24
Tipo de Carga: Contenedor 20'

11.2.3. Establecer tipo y características del contenedor

Se utilizará un contenedor (SD) Standard Dry de 20 pies con las siguientes características:

- Largo: 5.90 m
- Ancho: 2.33 m
- Alto: 2.38m
- Peso máximo de carga: 20 -22 Toneladas
- Capacidad de volumen: 33 m³

Fuente: <https://nisamaritima.es/wp-content/themes/>

alchem-pro-child/images/20dryvan.png

Se usarán baldes plásticos de pintura con las siguientes características:

- Altura: 385 mm
- Diámetro superior: 305 mm
- Diámetro inferior: 266 mm
- Capacidad por c/u: 20 L
- Peso neto: 1.175 Kg

- Peso Bruto: 26,975 Kg
- Número de apilación recomendada: 5 baldes

img/baldes_g/balde20AF.jpg

Fuente: <http://www.lafilomena.com.ar/>

Estos baldes serán ubicados dentro de unos *pallets* de madera, según lo establecido para transporte marítimo, con las siguientes medidas:

- Altura: 15 cm
- 120 x 100 cm
- Peso estándar por *pallet*: 25 Kg
- Número de *pallets* por contenedor: 9

Su distribución será de 12 baldes por piso, 4 a lo largo y 3 a lo ancho, dando un total de 60 baldes por *pallet*, una altura de 2.07m más la altura del *pallet* y un peso bruto por cada *pallet* de 1643.5 Kg o 1.643 Tn. Esto da 540 baldes de pintura en total.

Ahora en términos generales, estos cálculos nos dan como resultado un peso bruto total de 14.787 Tn y un volumen de 22.35 m³.

11.4. Simulador de costos y lista de chequeo

11.4.1. Costos de exportación

Indicador	Rusia	OCDE
Tiempo para exportar: Cumplimiento fronterizo (horas)	96	12
Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (USD)	765	150
Tiempo para exportar: Cumplimiento documental (horas)	25	3
Costo para exportar: Cumplimiento documental (USD)	92	36

En Rusia

Fuente: (Procolombia, 2016)

En Moscú.

Indicador	Moscú	Europa y Asia Central	OCDE ingreso alto	Mejor Clasificación Global
Tiempo para exportar: Cumplimiento fronterizo (horas) ⓘ	72	28.0	12.7	0 (17 Economías)
Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (USD) ⓘ	665	191.4	149.9	0.00 (19 Economías)
Tiempo para exportar: Cumplimiento documental (horas) ⓘ	26	27.9	2.4	1.0 (25 Economías)
Costo para exportar: Cumplimiento documental (USD) ⓘ	80	113.8	35.4	0.00 (19 Economías)
Tiempo para importar: Cumplimiento fronterizo (horas) ⓘ	14	25.9	8.7	0.00 (21 Economías)
Costo para importar: Cumplimiento fronterizo (USD) ⓘ	400	185.1	111.6	0.00 (27 Economías)
Tiempo para importar: Cumplimiento documental (horas) ⓘ	43	27.3	3.5	1.0 (30 Economías)
Costo para importar: Cumplimiento documental (USD) ⓘ	160	94.7	25.6	0.00 (30 Economías)

Fuente: (Doingbusiness, 2018)

<http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreconomies/russia?topic=trading-across-borders#trading-across-borders>

11.4.2. Costos de tránsito

Tipo de gastos	Valores		Incoterm
Valor de la mercancía		70000	Salida de la fábrica (EXW)
Coste de carga de la mercancía y transporte interior (de la fábrica al puerto o al aeropuerto)		150000	
Coste fijo de las formalidades aduaneras de exportación		400000	
Coste de manipulación (carga del avión, el barco o el camión en caso de consolidado) en terminal de origen		100000	
Franco a bordo / Franco transportista		720000	FOB / FCA
Coste total del transporte principal (aéreo, marítimo, terrestre)		2750000	
Coste del seguro sobre el flete principal		1000000	
Coste, seguro y flete		4470000	CIF
Coste de manipulación (descarga del avión, el barco o el camión en caso de consolidado en terminal de destino)		0	
Aranceles	0 %	0	
Impuestos a la importación	0 %	0	
Coste de las formalidades aduaneras de importación (tasa fija)		0	
Coste del transporte interior en destino (del puerto/aeropuerto hacia el comprador)		0	
Entregada Derechos Pagados		4470000	DDP
* en base al valor CIF			CALCULAR >

Fuente: <https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/calculador-de-precio-de-venta-de-exportacion>

11.4.3. Costos en el país de destino

11.4.3.1. Inspección

La inspección se hará con Antares Agencia de Aduana

Nombre: Antares Agencia de Aduana

Costo del servicio: 75 USD

Ubicación: Canaval y Moreira N°340 Piso 11, San Isidro Contacto Gissela Olórtiga – Coordinadora de Operaciones

Teléfono: 2217561 – 266

Servicios que brindan Asesoría, capacitación y consultoría en legislación aduanera.

Agenciamiento aduanero. Administración de regímenes aduaneros. Clasificación arancelaria.

Tiempo de atención 1 a 2 días

Beneficios que brindan Clientes con manejo de carga frecuente y facturación, acceden a crédito con la empresa y sectoristas con atención personalizada

Documentación que solicita a los exportadores para ser considerados como clientes: No se requiere de documentos. Se evalúa al cliente en función del valor de su facturación mensual con la empresa.

11.4.3.3. Servicios

Para los servicios de logística se escogió a Intensivnik una empresa que brinda Servicios integrales logísticos.

Costo del servicio: 350 USD

Beneficios que brindan: Atención y asesoría en operaciones de comercio exterior

Documentación que solicita a los exportadores para ser considerados como clientes:

Realizan tratos o acuerdos únicamente con el importador

11.4.3.4. Transporte local

Para el caso de transporte local se hará contrato con un operador logístico de transporte en

rusia, llamado Transcontinental

Costo del servicio: 120 USD

Ubicación: Calle Armando Blondet N° 130, San Isidro

Contacto: Alejandro Rottiers – Gerente

Teléfono: 611-5000

Servicios que brindan: Servicios de agenciamiento de aduana. Transporte de carga internacional y nacional.

Tiempo de atención: 1 a 2 días

Beneficios que brindan: Clientes con manejo de carga frecuente y facturación, acceden a cuentas con la empresa y sectoristas con atención personalizada

Documentación que solicita a los exportadores para ser considerados como clientes: No se requiere de documentos. Se evalúa al cliente en función del valor de su facturación mensual con la em

11.5. Empaque, embalaje y etiquetado

11.5.1. Empaque

Rusia se rige bajo “El Reglamento Técnico (TR) sobre Seguridad del Envase (TR CU 005/2011) es una disposición clave que rige las normas y requisitos para el envasado, incluido el de los productos alimenticios, producidos como producto terminado y como parte del proceso de fabricación del producto” (Export.gov, 2018).

Para nuestra exportación las pinturas y barnices serán envasadas en baldes plásticos, los cuales gracias a su material de fabricación ofrecen protección contra la humedad, facilidad de manipulación y resistencia a golpes.

11.5.2. Tipo de embalaje

No hay reglas específicas en cuanto al embalaje usado para ingreso en territorio ruso, lo único es que debe estar sellado, pero con facilidad del registro por parte de la aduana del país. El embalaje debe estar marcado obligatoriamente en idioma ruso, al igual que debe estar

señalado el marcado de origen. Respecto al embalaje de nuestro producto, el interno serán los baldes y el externo serán las láminas Stretch con la que se fijarán todos los baldes apilados, dándoles mayor sostenimiento y facilidad de manipuleo, y Flejes para asegurar la carga dentro del contenedor.

11.5.3. Etiquetado

Según información extraída de *Export.gov*, “ para los artículos no comestibles en sus etiquetas se debe incluir:

- Nombre del producto
- País de origen y nombre del fabricante (se puede dar en letras latinas)
- Instrucciones de uso
- Principales características, reglas y condiciones para un uso efectivo y seguro del producto
- Cualquier otra información determinada por el organismo de regulación estatal.” (Export.gov. 2018)

Todo debe estar traducido a la lengua rusa, excepto por el país de origen y el nombre del fabricante, los cuales pueden estar en la letras latinas.

Fuente:

http://www.embapar.ru/estudios_mercado.html

11.6. Seguros

11.6.1. Tipo de Pólizas

Póliza flotante: hecha para atender las necesidades de las mercancías, se concede al asegurado una garantía, la cual se puede aumentar o reducir. Es el resultado de simplificar los trámites administrativos.

Poliza anual: esta tiene una vigencia limitada, hecha a cobrar el importe a un plazo de 12 meses referente al depósito.

Poliza anual fija: se utiliza para cubrir de antemano los embarques realizados por el asegurado en el plazo de un año. Que pagará a la empresa aseguradora un prima mensual.

11.6.2. Riesgos excluibles y excluidos de la carga.

Según el acuerdo los riesgos excluibles para la exportación son:

- Caídas accidentales al mar o río de bultos durante la navegación o durante las operaciones de cargue, descargue o trasbordo.
- Saqueo sustracción parcial o total del contenido de los bultos asegurados.
- Falta de entrega bien sea por hurto, extravío o similar.

También hay riesgos excluidos de su cobertura las pérdidas o daños que tengan causa que son consecuencia de:

- Evaporaciones sustancias inflamables, mermas o filtraciones que no provengan de la rotura o daños del empaque.
- Variaciones naturales climatológicas y deterioros causados por el simple transcurso del tiempo.
- Pérdida de la mercancía.
- Demora aún cuando sea causada por un riesgo cubierto dentro de la póliza.
- Pérdidas o daños causados por roedores otras plagas pérdidas o daños causados directa directa o indirectamente por radiación nuclear o contaminación radiactiva.
- Toma de muestras por autoridad competente, decomisó, embargo, secuestro, retención, aprehensión en general cualquier autoridad sobre las mercancías o el medio de transporte.

11.6.3. Cobertura y tipo de amparo del seguro

- **Pólizas de todo riesgo:** cubre cualquier acontecimiento que genere una pérdida o daño de la mercancía, exceptuando las que se indiquen en el contrato del seguro.
- **Pólizas de amparo básico:** señala explícitamente los eventos que cubre y los que no. Puede cubrir incendios, accidentes del vehículo de transporte y daños o pérdidas de las mercancías durante cargue y descargue.

11.6.4. Tarifas por cada tipo de transporte (Con cotizaciones)

Vía terrestre:

- **Seguro Básico:**

Para mercancías terrestres, el seguro básico cuesta \$30.000 y su cobertura máximo es de \$7,000.000 (Almex, s.f.).

- **Seguro del 1%:**

En cuanto al seguro del 1%, este tiene un costo del 1% del valor de compra de la mercancía (antes de IVA) y tiene una cobertura del 100%. Además aplica un deducible del 10% que se descuenta al momento de emitir el cheque. Y cuenta con una cobertura máxima de \$500,000 (Almex, s.f.).

Vía aérea:

The screenshot shows the TIBA website's contact form. The header includes the TIBA logo and navigation links: INICIO, SERVICIOS, SOLUCIONES, BLOG, HERRAMIENTAS, OFICINAS, and CONTACTA. The main content area has two call-to-action boxes: 'CONTACTA CON NUESTRAS OFICINAS' with the text 'Cuéntanos tus necesidades logísticas y ...' and 'TE LLAMAREMOS EN MENOS DE 24 HRS' with the text 'Uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo para resolver tu necesidad'. To the right is a contact form with fields for: 'país: triana', 'correo: paulina@yahoo.es', 'teléfono: 3142677343', 'Producto: Pinturas EAN', and 'Oficina TIBA más cercana'. Below the form, it states: 'Costo transporte aéreo y marítimo de pinturas y barnices. Peso total: 14.787 toneladas y volumen de 22.35 metros cúbicos.'

Fuente: TIBA, s.f.

Vía marítima:

The screenshot shows the Terránea website's insurance comparison tool. The header features the Terránea logo, the text 'COMPARADOR DE SEGUROS DE MERCANCÍAS', and a phone number '91 640 30 01' with the text 'O te llamamos nosotros'. The main content area shows a reference number 'G18L160001' and a rating of '9.2 /10'. Below this are three insurance options: 'Básico Desde 116 € al año', 'Amplias Españolas', and 'Condiciones Inglesas Desde 130 € al año'. A table below lists the details for the 'Básico' option:

Compañía	Precio anual	Resumen de coberturas	Promoción	Contratar
helvetia	116 €	✓ Incendio, accidente y atraco		Contratar

Fuente: Terránea, s.f

Si contratamos un seguro para la mercancía, vía Marítima. Este mínimo costará 116 euros, que en pesos colombianos es \$408.188,92. Para indagar sobre esta cotización se suministraron datos como: peso, lugar de origen y de destino, tipo de mercancía y valor de la mercancía, siendo este mínimo 1.000 USD.

11.6.5. Obligaciones del asegurador - asegurado

Las obligaciones del asegurado en caso de siniestro según Sura son:

- Evitar la propagación del siniestro, proveer salvamento de la mercancía asegurada y evitar el abandono de la mercancía sin autorización de la aseguradora.

- Comunicarse con la aseguradora dentro de los 3 días hábiles siguientes al siniestro.
- Declarar por escrito a la aseguradora los seguros coexistentes y la suma asegurada.
- Presentar reclamo escrito contra los responsables del siniestro, dentro del término prescrito por ley.
- Facilitar a la aseguradora el ejercicio de los derechos de subrogación.
- Las demás obligaciones que imponga la ley.

Las obligaciones del asegurador según Fasecolda son:

- Costos del proceso
- Gastos de mitigación y salvamento.

11.6.6. Prescripción

La prescripción puede ser:

Ordinaria: De dos años y empezará a partir de que el asegurado haya tenido o debido tener conocimiento del siniestro.

Extraordinaria: De cinco años y correrá contra toda clase de personas, empezará a partir del momento en que nace el derecho.

REFERENCIAS

Procolombia. (s.f). *ABC Seguros de Transporte*. Recuperado de:

<http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/abc-seguro-detransporte-internacional.pdf>

Portal SantanderTrade. (2018). *Flujos de Import o Export*. Recuperado de:

<https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/flujos-import-export#resultats> el 08/09/2018

Data WorldBank. (2017). *Indicadores de Inflación*. Recuperado de

<https://data.worldbank.org/indicador/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=AR> el 06/09/2018

Data WorldBank. (2018). *GDP*. Recuperado de:

<https://data.worldbank.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AR>

Procolombia. (2014). *Perfil logístico de Rusia*. Recuperado de:

http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_rusia_2014.pdf

Coface. (2018). *Russian Federation / Economic Studies - Coface*. Recuperado de

<http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Russian-Federation>

University, H. (2017). *The Atlas of Economic Complexity by @HarvardCID*.

Atlas.cid.harvard.edu. Recuperado de:

<http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=49&partner=186&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Partner&year=2016>.

Pintuco | El color de la calidad. (2018). *Nuestra historia*. Recuperado de:

<https://www.pintuco.com.co/sobre-pintuco/nuestra-historia>.

Fierros.com.co. (2018). *Guía de proveedores de Pinturas y Químicos en Colombia - Guía de proveedores de ferreterías construcción eléctricos e industriales*. Recuperado de:

<http://fierros.com.co/guia/category/pinturas-y-quimicos>.

Es.portal.santandertrade.com. (2018). *Trámites aduaneros en Rusia - Santandertrade.com*.

Recuperado de: <https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/rusia/tramites-aduaneros-importacion>.

LARRAKOETXEA, E. (2015). *Pinturas y barnices de la federación rusa*.

Exportapymes.com. Recuperado de:

http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1219_pinturas_rusia.pdf.

Rusimpex.ru. (2016). *RUSSIA - EXPORT - IMPORT. Common Customs Tariff. Import customs duties. Commodity positions*. Recuperado de:

https://www.rusimpex.ru/Content_e/Custom/Poshlin/readposition.php?section=6&group=32&position=9.

Es.portal.santandertrade.com. (2018). *Inversión extranjera en Rusia - Santandertrade.com*.

Recuperado de: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/rusia/inversion-extranjera>.

Colombiatrade.com.co. (2018). *Perfil logístico a Rusia*. Recuperado de:

<http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-rusia>.

aeue.weebly.com. (2008). *Guía de exportación a Rusia*. Recuperado de:

https://aeue.weebly.com/uploads/3/8/8/5/3885199/guia_para_exportar_a_rusia.pdf

Global Edge. (2017). *Rusia*. Recuperado de <https://globaledge.msu.edu/countries/russia> del 08/09/2018

Datos Macro. (2017). *Rusia*. Recuperado de <https://datosmacro.expansion.com/paises/rusia> el 08/09/2018

Atlas Media. (2016). *Rusia*. Recuperado de <https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/rus/> el 08/09/2018

Caracol.com.co. (2006). *Colombia firma acuerdo comercial con Rusia*. Recuperado de http://caracol.com.co/radio/2006/05/16/economia/1147765980_287272.html el 08/09/2018

World Bank. (2018). *Scorecard Internacional*. Recuperado de <https://ipi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/RUS/2018#chartarea> el 08/09/2018

Cámara de Comercio Colombo-Rusa. (2018). *Transporte marítimo en Rusia*. Recuperado de <http://camaracolomborusa.com/es/page/transporte-maritimo-de-rusia/> el 08/09/2018

Aeropuertos del Mundo. (2018). *Aeropuertos de América del Sur*. Recuperado de <https://www.aeropuertodelmundo.com.ar/americanadelsur/> el 08/09/2018

Sura. (Sf.). *Seguro de transporte de mercancías específico*. Recuperado de <https://www.sura.com/documentos/empresas/condicionados/condicionado-solucion-transporte-mercancia-especifico.pdf> el 09/09/2018

Market Access Map. (2018). *Aranceles*. Recuperado de <http://www.macmap.org/QuickSearch/FindTariff/FindTariff.aspx?product=3209100001&country=643&year=2017&partner=170&ntlc=3209100001&source=1|ITC> el 09/09/2018

TradeMap.org. (2017). *Productos importados por Rusia*. Recuperado de https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|643|||32||4|1|1|2|1|1|1|1 el 09/09/2018

Export.gov. (2018). *Guía comercial de Rusia*. Recuperado de <https://www.export.gov/article?id=Russia-Labeling-Marking-Requirements> el 09/09/2018

Portada de Inversiones de las regiones de Rusia. (2018). *Sistema tributario*. Recuperado de https://www.investinregions.ru/es/investor/useful/nalogovaya-sistema/vaue_added_taxes/ el 09/09/2018

Portal SantanderTrade. (2018). *Rusia: Empaques y normas*. Recuperado de <https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/rusia/empaques-y->

[nomas?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser#reglas_d_e_embalaje_y_etiquetado_en_rusia](#) el 09/09/2018

Portal SantanderTrade. (2018). *Rusia: Trámites aduaneros*. Recuperado de <https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/rusia/tramites-aduaneros-importacion> el 09/09/2018

Asiapacifico.utadeo.edu.co.(s.f.). *Rusia: Aranceles y otros impuestos a las importaciones*. Recuperado de http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/rusia_aranceles.pdf el 10/09/2018

Comunidad Andina. (2013). *Manual sobre control de Contenedores*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/DS/Manual%20Contenedores.pdf> el 10/09/2018

Pinturasperu.blogspot.com. (2012). *Pinturas Perú*. Recuperado de <http://pinturasperu.blogspot.com/2012/10/preparacion-de-la-carga-para-el.html> el 10/10/2018

Portal SantanderTrade. (2018). *Rusia: Llegar al consumidor*. Recuperado de <https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/rusia/llegar-al-consumidor> el 11/09/2018

Fasecolda. (s.). *Aspectos Básicos del contrato (ABC) de seguros*. Recuperado de http://www.fasecolda.com/files/7013/8626/3513/jul-aspectos_basicos_del_contrato_abc_de_seguros.pdf el 11/09/2018

Trade Map (2018). *Comercio bilateral entre Argentina y Colombia Producto: 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos*. Recuperado de: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|032||170||3209||4|1|1|1|2|1|1|1|1

Trade Map (2018). *Comercio bilateral entre Bélgica y Colombia Producto: 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos*. Recuperado de: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|056||170||3209||4|1|1|1|2|1|1|1|1

Trade Map (2018). *Comercio bilateral entre Rusia, Federación de y Colombia Producto: 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos*. Recuperado de: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3|643||170||3209||4|1|1|1|2|1|1|1|1

Portafolio. (2011). *Colombia afina su relación comercial con Argentina*. Recuperado de: <http://www.portafolio.co/internacional/colombia-afina-relacion-comercial-argentina-138116>

Télam. (2017). *Argentina y Colombia acordaron fortalecer sus relaciones turísticas e impulsar una red de pueblos latinoamericanos*. Recuperado de: <http://www.telam.com.ar/notas/201703/181279-argentina-colombia-relaciones-turisticas-red-pueblos.html>

Legiscomex. (2010). *Pinturas y pigmentos en Colombia*. Recuperado de: <https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/Estudio-Pinturas-y-Pigmentos-colombia-completo.pdf>

Universia España. (s.f.). *Estudiar en Argentina*. Recuperado de: <http://www.universia.es/estudiar-extranjero/argentina/vivir/cultura-tradiciones/2644>

UNRadio. (2017). *Relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia*. Recuperado de: <http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/revista-cultural-de-america-latina-y-el-caribe/article/relaciones-bilaterales-entre-argentina-y-colombia//page/2.html>

Carta Financiera. (2017). *La crisis del sector lácteo de Argentina*. Recuperado de: <http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/la-crisis-del-sector-lacteo-de-argentina>

Universia España. (s.f.). *Estudiar en Bélgica*. Recuperado de: <http://www.universia.es/estudiar-extranjero/belgica/vivir/cultura-tradiciones/599>

OECD. (2016). *What does Colombia export to Rusia?* Recuperado de: https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/col/rus/show/2016/

RT Rusopedia. (2010). *Importaciones y Exportaciones de Rusia*. Recuperado de: http://rusopedia.rt.com/economia/issue_125.html

DANE Información Estratégica. (2018). *Exportaciones*. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>

EL ESPECTADOR. (2018). *Colombia registró un crecimiento en sus exportaciones a noviembre de 2017*. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/economia/colombia-registro-un-crecimiento-en-sus-exportaciones-noviembre-de-2017-articulo-731499>

Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia. (s.f.). *Relaciones Ruso - colombianas una ojeada a la historia*. Recuperado de: https://colombia.mid.ru/es_ES/kolumbia

Portafolio. (2011). *¿Pueden Rusia y Colombia ser grandes socios comerciales?* Recuperado de: <http://www.portafolio.co/economia/finanzas/rusia-colombia-grandes-socios-comerciales-151064>

SIICEX. (2018). Producto / Barniz. Recuperado de: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?page=172.17100&portletid=sfichaproduccioninit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=35&pnomproducto=Barniz

OECD. (s.f.). *Rusia*. Recuperado de: <https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/rus/>

Study in Russia. (s.f.). Moscú. Recuperado de: <https://studyinrussia.ru/es/life-in-russia/discover-russia/towns/moscow/>

Russia Beyond. (2017). *El número de turistas supera al número de habitantes en San Petersburgo*. Recuperado de: https://es.rbth.com/noticias/2017/01/13/el-numero-de-turistas-supera-al-numero-de-habitantes-en-san-petersburgo_680641

RT Rusopedia. (2010). *Nivel de vida en Rusia y la URSS*. Recuperado de: http://rusopedia.rt.com/economia/issue_93.html

Arch daily. (2018). *Arquitectura Rusa*. Recuperado de: <https://www.archdaily.co/co/country/rusia>

Expansión. (2017). *Así es el resurgir del mercado residencial en Rusia*. Recuperado de: <http://www.expansion.com/directivos/2017/07/28/597b549b22601da1168b45d6.html>

Foster + Partners. (2018). *Russia Tower*. Recuperado de: <https://www.fosterandpartners.com/es/projects/russia-tower/>

Santander. Trade Portal. (2018). *Trámites aduaneros en Rusia*. Recuperado de: <https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/rusia/tramites-aduaneros-importacion>

Procolombia. (s.f.). *Rutas, tarifas y transporte*. Recuperado de: <http://www.colombiatrading.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte>

ASDATI S.A.S. (s.f.). *Software de Logística de Importación*. Recuperado de: https://www.asdati.com.co/software-y-servicios/log%C3%ADstica-de-importaci%C3%B3n?gclid=EAIaIQobChMItNOLgbqz3QIVgVuGCh2LBAyDEAAYAiAAEgKWnPD_BwE

Synergysoft. (2013). *I-BUSINESS*. Recuperado de: <http://www.synergysoft.com.co/i-business-nacionalizar-mercancias-software-comercio-exterior-importaciones/>

Procolombia. (2018). *Objetivos y funciones de Procolombia*. Recuperado de: <http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia/objetivos-y-funciones>

Procolombia. (s.f.). Alianzas de transporte con empresas Courier. Recuperado de: <http://www.colombiatrader.com.co/herramientas/alianzas-de-transporte-con-empresas-courier>

Almex. (s.f.). Seguro de mercancía. Recuperado de: <http://www.almex.com.mx/es-es/Informaci%C3%B3n/Seguro-de-mercanc%C3%ADa>

Terránea. (s.f.). Comprador de seguros de mercancías. Recuperado de: <https://www.terranea.es/seguros-mercancias/mercancias-comparativa.aspx?id=G18L160001&h=G61489A52B41D399E2F46FC9FB07E988763727E32>

Fenalce. (2016). *Tabla de fletes internos terrestres*. Recuperado de: <http://www.fenalce.org/alfa/pg.php?pa=64>

DHL. (2018). *Transporte aéreo*. Recuperado de: <https://www.logistics.dhl.co-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/transporte-aereo.html>

Catálogo de Logística. (2018). *Transporte aéreo de carga*. Recuperado de: <http://www.catalogodelogistica.com/home-de-categorias/aerolineas-de-carga+14000181>

TCC. (s.f.). *Carga internacional*. Recuperado de: <https://www.tcc.com.co/logistica/servicios-y-productos/internacional-main/carga-internacional/>

Transmares. (2018). *Situación portuaria*. Recuperado de: <http://www.transmares.com.co/>

Google. (2018). *Crecimiento PIB*. Recuperado de: https://www.google.com.co/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=es&dl=es#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gnp_mktp_kd_zg&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:ARG&ifdim=country&hl=es&dl=es&ind=false

(S.F). *Tarifas SPRC CTC*. Recuperado de: https://www.puertocartagena.com/sites/default/files/inline/tarifas_sprc_y_contecar_2018_1.pdf

BBC. (2018). *Argentina Country Profile*. Recuperado de: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18707514>

Banco Mundial. (s.f.). *Argentina: Panorama General*. Recuperado de: <http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#3>

Santander. TradePortal. (2018). *Argentina: Política y economía*. Recuperado de:
<http://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/argentina/politica-y-economia>

CEPAL. (2018). *Argentina: Perfil Nacional Socio-Demográfico*. Recuperado de:
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=ARG&idioma=spanish

Fasecolda. (s.f.). *¿Cuáles son los derechos que tiene el tomador, asegurado y/o beneficiario de una póliza, frente a una Compañía de Seguros?* Recuperado de:
<http://www.fasecolda.com/FlipPage/transporte.php#12>

Indec. (2018). *Balanza de pagos*. Recuperado de:
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=35&id_tema_3=45

Indec. (2018). *Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa*. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/bal_06_18.pdf

Proexport. (s.f.). *Perfil de logística desde Colombia hacia Argentina*. Recuperado de:
http://www.procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_argentina_2014.pdf

The world bank. (2018). *Connecting to compete 2018*. Recuperado de:
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf>

Santander. TradePortal. (2018). *Trámites Aduaneros en Argentina*. Recuperado de:
<https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/argentina/tramites-aduaneros-importacion>

CCI. (s.f.). *Incoterm CFR*. Recuperado de:
<http://simuladordecostos.procolombia.co/dfi/Tmp/CFR.pdf>